

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

**Die Förderansätze TEACCH und PECS zur
Kommunikationsanbahnung bei Kindern mit
einer Autismus-Spektrum-Störung (ASS) auf
Kindergartenstufe**

Studiert an einem Kind mit einer Autismus-
Spektrum-Störung

Eingereicht von: Franziska Streit-Jörg

Begleitung: Christin Wissel

Datum der Abgabe: 6. April 2023

Abstract

Die Sprachentwicklung erfolgt bei Kindern mit einer Autismus-Spektrum-Störung oft verzögert, was in einer vornehmlich über die Lautsprache kommunizierenden Gesellschaft problematisch ist. Diese Masterthese befasst sich mit der Frage, ob bei betroffenen Kindern eine Sprachanbahnung mittels unterstützter Kommunikation ab Kindergartenstufe möglich ist, welche Anpassungen vorgenommen werden müssen und ob auch Kinder ohne Autismus-Spektrum-Störung profitieren. In einer systematischen Literaturrecherche werden die entsprechenden Förderprogramme TEACCH und PECS kritisch beleuchtet. In einer Einzelfallstudie werden beide Ansätze umgesetzt und analysiert. Die Arbeit zeigt auf, dass sich beide Konzepte für die Sprachanbahnung eignen und parallel eingesetzt werden können. Die Umsetzung auf Kindergartenstufe ist unkompliziert und es profitieren nicht nur Kinder mit einer Autismus-Spektrum-Störung.

Es gibt eine Kommunikationswelt,
die nicht von Worten abhängt.

Mary Virginia Martin

(1913-1990, amerikanische Schauspielerin und Sängerin)

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung.....	6
1.1	Themenwahl und Begründung der heilpädagogischen Relevanz	6
1.2	Fragestellung und Zielsetzung	8
1.3	Beschreibung und Begründung der Forschungsmethodik.....	8
2	Theoretische Auseinandersetzung	9
2.1	Kommunikationsmerkmale bei Autismus-Spektrum-Störung	9
2.1.1	Allgemein	9
2.1.2	Besonderheiten bei Menschen mit ASS mit Auswirkung auf die Kommunikation	11
2.2	Unterstützte Kommunikation bei einer Autismus-Spektrum-Störung	13
2.2.1	Diagnostik für individualisierte UK.....	14
2.2.2	Systemauswahl und Personenkreis	15
2.2.3	Arbeitsweise	16
2.2.4	Modelling.....	16
2.3	Der TEACCH Ansatz.....	17
2.3.1	Vorteile von TEACCH.....	19
2.3.2	Strukturierung und Visualisierung - Structured TEACCHing	20
2.3.3	Validierung von TEACCH	26
2.4	Die PECS-Methode.....	27
2.4.1	Vorteile von PECS.....	29
2.4.2	Vorbereitung.....	29
2.4.3	Beschreibung der sechs PECS-Phasen.....	29
2.4.4	Fehlerreduzierung und Korrektur	35
2.4.5	Evidenz zu PECS	36
2.5	Ansätze im Vergleich: Auswirkungen auf die Kommunikation	36
3	Praktische Auseinandersetzung.....	37

3.1	Beschreibung des Kindergärtners N.	37
3.2	Dokumentationsmethoden: Datenerfassungsblätter und das Forschertagebuch ..	38
3.3	Anpassung der Methoden TEACCH und PECS auf den Kindergartenalltag.....	39
3.3.1	Anpassung von TEACCH auf den Kindergartenalltag	40
3.3.2	Anpassung von PECS auf den Kindergartenalltag	41
3.4	Konkretes Beispiel zur Implementation von TEACCH im Kindergartenalltag	41
3.4.1	Räumliche Strukturierung.....	42
3.4.2	Strukturierung von Zeit und Tagesablauf	43
3.4.3	Strukturierung von Aufgaben und Material.....	44
3.4.4	TEACCH Prinzipien	46
3.5	Konkretes Beispiel zur PECS-Implementation im Kindergartenalltag.....	48
3.5.1	Vorbereitung.....	48
3.5.2	Phase I und II.....	49
3.5.3	Phase III.....	50
3.5.4	Phase IV	51
3.5.5	Phasen V und VI	51
4	Reflexion der Ergebnisse	52
4.1	Beantwortung der Fragestellung	52
4.2	Ausblick.....	58
5	Persönliche Bilanz.....	59
6	Dank.....	61
7	Verzeichnisse	62
7.1	Abbildungsverzeichnis	62
7.2	Tabellenverzeichnis	63
7.3	Literaturverzeichnis	64
8	Anhang.....	68

8.1	Forschertagebuch	68
8.1.1	Raster Forschertagebuch	68
8.1.2	Einträge Forschertagebuch	68
8.2	Escola-Einträge	70
8.2.1	Escola Einträge zu N.....	70
8.2.2	Beispiele von TEACCH Anwendungen bei einem anderen Kindergartenkind..	75
8.3	Kommunikationsabklärung nach PECS	76
8.4	Vorlieben Erfassung durch die Eltern	77
8.5	Datenerfassungsblätter PECS	78

1 Einleitung

1.1 Themenwahl und Begründung der heilpädagogischen Relevanz

In unserer Gesellschaft wird vorwiegend über die Lautsprache kommuniziert. Diese ist das wichtigste Instrument zur Verständigung mit anderen Personen. Für hörende und sprechende Menschen ist ein Leben ohne das Sprechen kaum vorstellbar (Kühn & Schneider, 2021, S. 6). Kinder mit einer Autismus-Spektrum-Störung (ASS) zeigen in der Regel einen deutlich verzögerten Sprechbeginn (Voigt, 2020, S. 46). Für diese Kinder hat man die Unterstützte Kommunikation (UK) entwickelt, mit welcher ich mich in meiner Masterarbeit auseinandersetzen werde. UK im Allgemeinen wird im Kapitel 2.3 ausführlich beschrieben, da sie die Grundlage, für die im Verlauf vertieft untersuchten Ansätze TEACCH und PECS darstellt. Die Förderung kommunikativer Kompetenzen gehört zu den Kernbereichen der Entwicklungstherapie im TEACCH-Programm. Es wird dabei nach individuellen Wegen zur Kommunikation unter Berücksichtigung aller Kommunikationsformen gesucht (Watson et al., 1989, zitiert nach Wilken, 2021, S. 190).

Im Sommer 2021 nahm die Heilpädagogische Schule (HPS) an der ich arbeite, an einem Weiterbildungskurs mit dem Titel *Einführung Autismus-Spektrum-Störung (ASS) und TEACCH (Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children)* teil. Meine Stellenpartnerin und ich liessen uns vom TEACCH-Konzept begeistern und beschlossen, auf das Schuljahr 2021/2022 hin diesen Ansatz in unsere tägliche Arbeit zu integrieren. Eine zeitnah durchgeführte Fortbildung zum Thema der UK weckte in unserer Logopädin die Idee, die Kommunikationsanbahnung mittels PECS (Picture Exchange Communication System) zusätzlich zu unterstützen, mit der Hypothese, dass ein Beginn mit dieser Mitteilungsform für Kinder mit ASS einfacher sein könnte, als zum Beispiel direkt mit einem Talker (Sprachausgabegerät) zu starten. Vorbereitend, und um mich vertieft mit PECS auseinanderzusetzen, besuchte ich deshalb eine Weiterbildung zur Kommunikation mittels PECS. Vier der sechs Schüler und Schülerinnen unserer Kindergartenklasse haben eine ASS-Diagnose. Somit lag es nahe, meine Masterarbeit diesem relevanten und äusserst spannendem Thema zu widmen. In einem ersten Teil dieser Arbeit werde ich die wissenschaftliche Datenlage, die vorbereitenden Schritte, die konkrete Umsetzung und die im Anschluss durchgeführten Evaluationen darlegen und kritisch reflektieren. Im anschliessenden praktischen Teil richte ich mein Augenmerk in erster Linie auf N., einen

Jungen mit ASS aus meiner Klasse. Er erweckte oft einen unzufriedenen Eindruck, stand allein im Gang und gab brummende Laute von sich. Auf die spezifisch an ihn gerichteten Förderangebote liess er sich nur sehr wechselhaft ein. Es gab Tage, da arbeitete er mit viel Ausdauer mit, an anderen Tagen würdigte er die an ihn gestellten Aufträge keines Blickes. Da er zu diesem Zeitpunkt keine verbale Sprache besass und weder mit Gebärden noch mit Piktogrammen kommunizieren konnte, war es ihm nicht möglich, uns wissen zu lassen, weshalb er ein Angebot nicht annahm. Die Gründe für die Verweigerung der an ihn gestellten Aufgaben und was ihm an diesen missfiel, blieben somit verborgen. «Kommunikation, egal ob in Form von verbaler Sprache, Gebärden, Bildkarten oder Handführung, ist eine ganz wichtige Brücke, die uns Menschen miteinander verbindet» (Vero, 2020, S. 105). N. blieb dieser Brückenschlag zur Aussenwelt lange Zeit verwehrt. Ich selbst bin der festen Überzeugung, dass in jeglichen Beziehungen, und somit auch zwischen Schüler*innen und Lehrpersonen, als tragendes Fundament für die weitere Zusammenarbeit eine gut funktionierende Kommunikationsebene etabliert werden sollte. Nach Absprache mit und Aufklärung von N.'s Eltern beschlossen wir, bei N. ein konkretes Kommunikationstrainings mittels PECS zu starten. Aus der grossen Anzahl an Förderkonzepten für die Kommunikation bei Menschen mit einer ASS-Diagnose entschied ich mich somit für die TEACCH- und PECS-Methoden. Gewählt habe ich diese beiden Ansätze, da sie gemäss der publizierten wissenschaftlichen Literatur Menschen mit einer Autismus-Spektrum-Störung befähigen können, die Mauer der Isolation zumindest teilweise zu durchbrechen. Menschen mit ASS erhalten hierdurch im Erfolgsfall ein Werkzeug, um sich mitzuteilen, andere verstehen und soziale Beziehungen aufbauen zu können (Kühn & Schneider, 2021, S. 7). PECS wiederum erlaubt es, den komplizierten Vorgang der Kommunikation auf das Wesentliche zu reduzieren und hierbei den *einfachen* Austausch einer Nachricht auf eine Art und Weise zu bewerkstelligen, so dass die Botschaft auch für autistische Menschen meist nachvollziehbar ist (Kühn & Schneider, 2019-2021, S. 45). Die UK-Konzepte PECS, ABA (Applied Behavior Analysis) und TEACCH werden gegenwärtig von mehr als 20 % der Familien mit jungen Kindern mit ASS in Anspruch genommen (Eckert, 2015, S. 68). Die insgesamt vorliegende Datenlage spricht klar für den Versuch einer Implementation der genannten Methoden auf Stufe Kindergarten. Auf das Konzept ABA wird in dieser Masterarbeit nicht näher eingegangen, da es sich hierbei um einen komplexen Ansatz handelt, der kontrovers diskutiert wird und den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde. Im Buch von

Bernhard-Opitz und Nikopoulos *Lernen mit ABA und AVT. Applied Behavior Analysis und Autismusspezifische Verhaltenstherapie*, (2017), kann mehr darüber erfahren werden.

1.2 Fragestellung und Zielsetzung

Hauptfragen:

- Ist es auf Kindergartenstufe möglich, mit PECS und TEACCH Kommunikation bei einem Kind mit ASS anzubahnen?
- Wie lassen sich die Konzepte PECS und TEACCH auf die Kindergartenstufe übertragen?

Nebenfrage:

- Sind die gewonnenen Erkenntnisse unabhängig vom Vorliegen einer ASS auch auf andere Kindertageskinder*innen einer HPS übertragbar?

1.3 Beschreibung und Begründung der Forschungsmethodik

In der vorliegenden Masterarbeit werden in einem ersten Schritt die beiden Kommunikationsansätze TEACCH und PECS mittels einer systematischen Recherche der wissenschaftlichen Literatur beschrieben und kritisch reflektiert. Als primäre Fragestellung soll beantwortet werden, ob TEACCH und/oder PECS auch im Kindergartenalltag anwendbar sind und ob es hierzu bereits wissenschaftliche Daten gibt. Ebenfalls soll mit Hilfe der Literaturrecherche eruiert werden, ob, und falls ja, welche Anpassungen für einen erfolgreichen Einsatz auf Kindergartenstufe notwendig sind. Als zweites werden in einem praktischen Teil die genannten Konzepte bei einem ASS-Kind aus der Kindergartenklasse konkret eingesetzt und getestet. Aus der genannten Vorgehensweise mit einem theoretischen (Literaturrecherche) und einem praktischen (Anwendung/Beobachtung bei einem Kind mit einer ASS-Diagnose) Anteil ergibt sich, dass es sich um eine qualitative, empirische Arbeit handelt. Zur Erhebung der Daten wurde ein Forschertagebuch (Kapitel 3.2) geführt sowie die Beobachtungen auf ESCOLA (Schulinternes Erfassungssystem) eingetragen. Erfasst wurden die bei N. angewendeten Strukturierungsansätze nach TEACCH sowie N's. Reaktionen hierauf. Des Weiteren kamen vorgefertigte Datenerfassungsblätter (Anhang, Kapitel 8.5) zum Einsatz, auf welchen die Durchführung der PECS-Einheiten protokolliert wurde.

2 Theoretische Auseinandersetzung

2.1 Kommunikationsmerkmale bei Autismus-Spektrum-Störung

2.1.1 Allgemein

Die Beeinträchtigung der Kommunikation ist ein wesentliches Merkmal von ASS. Diese Einschränkung wird zusätzlich aggraviert durch die mangelnde Flexibilität von neurotypischen Menschen bei der Interpretation eines andersdenkenden und -handelnden Gegenübers. Die Kommunikationsschwierigkeiten entstehen durch fehlendes gegenseitiges Verstehen (Castañeda & Hallbauer, 2013, S. 13). Gemäss Vero (2020, S. 105) besteht ein grosser Teil der Kommunikationsdifferenzen zwischen den beiden Parteien darin, dass neurotypische Menschen verschlüsselt sprechen, ihnen dies jedoch nicht bewusst ist. Insbesondere Kinder mit ASS verfügen nicht über genügend Strategien und Wissen, um verbale Sprache decodieren zu können. Zusätzlich benötigen sie für diesen Prozess viel mehr Zeit als Kinder ohne ASS.

Menschen mit einer Autismus-Spektrums-Störung haben gemäss Girsberger (2022, S. 47):

- Schwierigkeiten, die nonverbalen Anteile (Mimik, Gestik, Tonfall) der Sprache zu verstehen.
- Schwierigkeiten, die nonverbalen Anteile (Mimik, Gestik, Tonfall) der Sprache anzuwenden.
- Die Tendenz, Gesagtes wörtlich zu nehmen.
- Probleme beim Zuhören und Verstehen von gesprochener Sprache. Kommunikation findet daher in der Regel einseitig statt.
- Teilweise eine verzögerte sprachliche Entwicklung. In Einzelfällen bleibt die Nutzung der Sprache sogar weitgehend aus.

Gemäss Wilken (2021, S. 191-192) bestehen zudem noch:

- Probleme, sich (verbale) Informationen über längere Zeit zu merken.
- Probleme beim kontextgebundenen Verstehen.
- Generalisierungsschwierigkeiten.
- Ein stereotyper und repetitiver Gebrauch von Sprachmustern.
- Eine Sprachproduktion ohne Verständnis für Wortbedeutungen.

Nach Erwerb der ersten Wörter zeigen bis zu 25 Prozent der Kinder mit ASS eine sprachliche Regression (Kurita, 1985, zitiert nach Snippe, 2022, S. 34). Bleibt die aktive Sprache bis ins

Alter von sechs oder sieben Jahren aus, lässt sich diese im weiteren Entwicklungsverlauf nur noch mit viel Mühe aufbauen. Schwierig oder mühevoll bedeutet jedoch auch, dass es nicht unmöglich, sondern mit entsprechender Unterstützung machbar ist (Paul & Simmons, 2019, zitiert nach Voigt, 2020, S. 49-50). Teilweise sprechen Kinder mit ASS in einer eigenen, selbst entwickelten Sprache, welche der Muttersprache in keiner Weise ähnlich ist. Es wird vermutet, dass diese Privatsprache die fehlende expressive sprachliche Kommunikation ersetzen soll. Auch kommt es vor, dass diese Kinder eine Zweitsprache – oft erlernt durch YouTube oder sonstige Filme - aktiv äussern, ohne dass diese in der Familie gesprochen wird (Voigt, 2020, S. 50). Dieses Phänomen wird Echolalie genannt und tritt bei ungefähr drei Viertel aller Kinder mit ASS auch über das Kleinkindalter hinaus auf (Schirmer, 2021, S. 139). Zudem können Kinder mit ASS oft *ich* und *du* nicht richtig verwenden. Blickkontakt zu halten und zu wissen, wann sie mit Sprechen an der Reihe sind, ist für sie oft schwierig. Sie stellen teilweise themenferne oder peinliche Fragen. Zudem geschieht es, dass sie ununterbrochen über ihre Lieblingsthemen sprechen und nicht merken, dass andere gelangweilt sind oder ihren Redewendungen gar nicht folgen können. Gesprächsregeln, die neurotypische Menschen im Umgang mit den Mitmenschen selbstständig erlernen, müssen den Menschen mit ASS systematisch beigebracht werden (Schirmer, 2021, S. 144). Menschen aus dem Autismus-Spektrum muss oft erst vermittelt werden, dass sich Kommunikation mit anderen Menschen lohnt und dass sie Sinn und Spass machen kann (Castañeda & Hallbauer, 2013, S. 49). Entscheidender Faktor ist hierbei die Qualität der Kommunikation. Bei Menschen mit ASS ist diese oft beeinträchtigt, da die nonverbalen Strategien von Mimik und Gestik nicht angewendet und interpretiert werden können. Oft realisieren ASS-Betroffene nicht, dass sie durch bestimmte Äusserungen etwas bewirken können, das ihnen zugutekommt und sie mit korrekt angewandter und eingesetzter Kommunikation der Befriedigung ihrer Bedürfnisse näherrücken können. Auch sprachgewandte Personen mit ASS realisieren gehäuft nicht, dass sie jemanden ansprechen und um benötigte Hilfe bitten könnten. Entsprechend sind die hierzu notwendigen kommunikativen Kompetenzen nicht entwickelt. Oft bleiben sie in der Kommunikation von der Initiative anderer Personen abhängig (Wilken, 2021, S. 192). Menschen mit ASS kommunizieren gerne über das Internet, da die Aufnahme und Verarbeitung der Informationen in selbst gewähltem Tempo erfolgen können. Zudem hat die geschriebene Sprache den Vorteil, dass man nicht auf Mimik, Gestik, Intonation und Betonung, also die nonverbale Kommunikation, achten muss (Schirmer, 2021, S. 150-151). Die

genannten Charakteristika der Kommunikation bei ASS führen zu Schwierigkeiten in der Kontaktaufnahme zu Gleichaltrigen (Eckert, 2020, S. 16). Bei Menschen mit ASS ist es bei der Anbahnung der Sprache wichtig, um diese Eigenheiten im Denken und Wahrnehmen zu wissen. Zu Beginn sollten deshalb Vorläuferfertigkeiten wie die Aufmerksamkeitslenkung und die Imitation geübt werden (Eckert, 2020, S. 17). Bei der Kommunikationsförderung ist es wichtig, an der expressiven *und* rezeptiven Kommunikation anzusetzen. Beides sind Kernkompetenzen der sozialen Interaktion. Wird die Bedeutung einer Situation nicht verstanden oder können die Signale der Umwelt nicht wahrgenommen und korrekt interpretiert werden, so ist es auch nicht möglich, das eigene Verhalten dem Kontext entsprechend zu gestalten und angemessen auf Signale zu reagieren. Basierend auf diesen Erkenntnissen wird beim TEACCH-Ansatz das Verstehen als Ausgangspunkt genommen. Zudem ist es von grosser Bedeutung, an der Generalisierung von erworbenen Kommunikationsstrategien zu arbeiten, damit diese flexibel in unterschiedlichen Kontexten eingesetzt werden können (Wilken, 2021, S. 193).

Die Tabelle 1 von Eckert (2020, S. 17) gibt einen kurzen Überblick über die Grundlagen und Methoden der Kommunikationsförderung:

Tabelle 1: Grundlagen und Methoden der Kommunikationsförderung (Eckert, 2020, S. 17)

Tab. 1 Grundlagen und Methoden der Kommunikationsförderung		
Kommunikationsförderung für Kinder und Jugendliche mit ASS		
bei Abwesenheit von funktionaler Sprache	bei eingeschränkter funktionaler Sprache	bei leichter oder nicht vorhandener Einschränkung der funktionalen Sprache
Gestaltung eines kommunikationsförderlichen Settings unter Berücksichtigung autismusspezifischer Kommunikationsstrategien		
Psychoedukation und Elternt Trainingsprogramme		
Autismusspezifische Ansätze der Sprach- anbahnung	Logopädische Förderung der Sprachentwicklung (u.a. Wortschatz, Grammatik, Schriftsprache)	
Unterstützte Kommunikation (u.a. PECS, elektronische Kommunikationshilfen, Gebärden)		
Programme zur Förderung kommunikativer und sozialer Kompetenzen in der Einzel- oder Gruppentherapie		

2.1.2 Besonderheiten bei Menschen mit ASS mit Auswirkung auf die Kommunikation
 Nachfolgend werden drei ausgewählte Merkmale von Menschen mit ASS beschrieben, welche ebenfalls Auswirkungen auf den Erwerb der Sprache haben.

2.1.2.1 Joint Attention

Die gemeinsame Aufmerksamkeit (Joint Attention) entwickelt sich aus dem frühen Blickkontakt, der sich bei neurotypischen Menschen ab dem 9. Lebensmonat einstellt. Der Mensch schaut meist spontan in die gleiche Richtung, wie die ihn umgebenden Bezugspersonen. Die gemeinsame Aufmerksamkeit spielt sowohl beim Aufbau emotionaler Beziehungen wie auch beim Erlernen neuer Wörter eine Rolle. Sie hilft, die Umgebung aus der Perspektive einer anderen Person wahrzunehmen. Durch das Zeigen auf einen Gegenstand und der Benennung des Objektes wird die Sprache erlernt (Schirmer, 2021, S. 102). Das Konzept der Joint Attention umfasst den triangulären Blickkontakt, das Verständnis und den Gebrauch der Zeigegeste sowie den Willen, die Aufmerksamkeit des anderen zu steuern. Der trianguläre Blickkontakt ist der eigentliche Ursprung der sprachlichen Interaktion. Man versteht darunter eine Art Blick-Dreieck zwischen sich, der Bezugsperson und dem Gegenstand. Menschen mit ASS haben erhebliche Schwierigkeiten mit der geteilten Aufmerksamkeit. Ihnen fehlt das Verständnis des Konzepts, dass eine Zeigegeste die Aufmerksamkeit auf etwas lenken will, um etwas mitzuteilen (Castañeda & Hallbauer, 2013, S. 25). Die Manifestation der Joint Attention ist ein erstes Anzeichen von der sich entwickelnden Theory of Mind (Schirmer, 2021, S. 123), auf welche im folgenden Abschnitt eingegangen wird.

2.1.2.2 Theory of Mind

Theory of Mind (ToM) hat Ähnlichkeiten zur Empathie. ToM beinhaltet die Fähigkeit, Verhalten, Absichten und Gedanken anderer Menschen zu erkennen, zu verstehen und einzuschätzen, sowie sich in sie hineinversetzen zu können. Menschen aus dem Autismus-Spektrum haben bedeutende Schwierigkeiten bei der Aneignung der oben genannten Kompetenzen. Entsprechend ist es für sie oft schwierig, die Gründe eines Verhaltens zu verstehen, dessen Absichten zu erkennen und somit aus Handlungskonsequenzen lernen zu können. Die Perspektive einer anderen Person kann somit nicht oder nur bruchstückhaft im eigenen kommunikativen Handeln berücksichtigt werden. Die Zusammenarbeit mit anderen Menschen wird hierdurch ebenfalls deutlich erschwert. Für Menschen mit ASS ist es beschwerlich, auf die Vorschläge anderer Personen adäquat oder überhaupt zu reagieren, weil sie in ihren eigenen Handlungen nicht berücksichtigen können, was Kooperationspartner*innen Wissen, Können und Beabsichtigen (Girsberger, 2022, S. 183, Schirmer, 2016, S. 49).

2.1.2.3 Zentrale Kohärenz

Unter zentraler Kohärenz versteht man die Fähigkeit, Teilinformationen zu einem Ganzen zusammenzufügen und diesem eine Bedeutung zu verleihen. Neurotypische Kinder erkennen zum Beispiel schnell, dass Räder zu einem Fahrzeug gehören und sagen «Brumm-brumm». Kinder mit einer ASS-Diagnose interessieren sich oft nur für das Drehen des Rades. Sie haben eine gering ausgebildete zentrale Kohärenz. Menschliche Verhaltensmuster und Stimmlagen korrekt zu interpretieren, bereitet ihnen Mühe. Sie bekunden Schwierigkeiten in den sozialen sowie emotionalen Kommunikations- und Interaktionsformen. Gesichtserkennung und die Deutung von Mimik fällt ihnen schwer (Castañeda & Hallbauer, 2013, S. 32; Girsberger, 2022, S. 183).

2.2 Unterstützte Kommunikation bei einer Autismus-Spektrum-Störung

Der Begriff Unterstützte Kommunikation bezeichnet alle Massnahmen, Strategien und Hilfsmittel, welche die kommunikativen Kompetenzen von nicht oder kaum sprechenden Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen erweitern. Diese Hilfsmittel und Strategien setzen in der Regel nicht allein auf der Seite der Person mit komplexem Kommunikationsbedürfnis an, sondern beziehen auch Fragen der Umfeldgestaltung und das Handeln der Bezugspersonen mit ein (Scholz & Stegkemper, 2022, S. 37).

Bei den Hilfsmitteln handelt es sich vorwiegend um Gebärden, graphische Symbole, Schrift sowie um verschiedenste technische Assistenzen mit und ohne Sprachausgabe (Abbildung 1). Im deutschsprachigen Raum hat sich hierfür der Begriff Unterstützte Kommunikation durchgesetzt. Im internationalen Sprachgebrauch wird die Bezeichnung Augmentative and Alternative Communication (ACC) verwendet (Wilken, 2021, S. 9).

Die UK verfolgt das Ziel, non-verbalen Menschen Erfolgserlebnisse bei Interaktionen zu ermöglichen und somit das Interesse an Kommunikation zu fördern oder zu erhalten. Menschen mit

Abbildung 1: Formen der Unterstützten Kommunikation (S. Bauersfeld & S. Bauersfeld, 2014, S. 17.041.001)

eingeschränkter oder nicht vorhandener verbaler Kommunikationskompetenz sollen erkennen können, dass Kommunikation erlernbar ist und ihnen Vorteile erbringen kann. Ein gemeinsam adäquat genutzter Kommunikationskanal, unabhängig von dessen Art, ist hier das Ziel (Vero, 2020, S. 121).

Menschen ohne Lautsprache können dank UK ihre Bedürfnisse und Gefühle klarer auszudrücken, von Erlebtem berichten und Fragen stellen. Es gelingt ihnen, mit fremden Personen in Kontakt zu treten und insgesamt das Beziehungsumfeld des eigenen Lebens aktiver mitzugestalten. Die in gesprochener Sprache kommunizierende Person kann lernen, ein partnerschaftliches Gespräch mit dem mittels UK kommunizierenden Gegenüber zu führen sowie dessen Fähigkeiten und Interessen besser einzuschätzen und folge dessen auch besser unterstützen zu können. Initial ist für das Erlernen der UK einiges an Zeit zu investieren, doch mittel- und langfristig verläuft die derart aufgebaute Kommunikation schneller und direkter und macht somit den anfänglich zu betreibenden Aufwand mehr als wett (Leber, 2014, S. 01.031.001).

2.2.1 Diagnostik für individualisierte UK

Für die Wahl des individuell am besten geeigneten UK-Systems ist eine Diagnostik hinsichtlich der Kompetenzen der involvierten Personen durchzuführen. Barrieren und Schwierigkeiten müssen identifiziert und der Zusammenhang zwischen individuellen Ausgangslagen und unterschiedlichen Umweltfaktoren erkannt werden (Scholz & Stegkemper, 2022, S. 71). Bei der Wahl des richtigen Systems müssen sowohl die kognitiven Möglichkeiten des Kindes wie auch seine motorischen Fähigkeiten und das Alltagssetting berücksichtigt werden. Auch müssen die Präferenzen und Lernfähigkeiten des Kindes beobachtet werden (Snippe, 2022, S. 91). Diagnostische Informationen lassen sich sowohl durch formalisierte Testverfahren oder aber durch weitgehend freie, unsystematische Beobachtungen und Gespräche ermitteln (Scholz & Stegkemper, 2022, S. 73). Ersteres wird zum Beispiel durch das Partizipationsmodell, entwickelt 1989 von Beukelman und Mirenda, abgedeckt. In diesem Verfahren werden Erkenntnisse diagnostischer Erhebungen in sinnvolle Massnahmen und Prozesse überführt. Es wird in regelmässigen zeitlichen Abständen ein Vergleich zwischen den Partizipationsmöglichkeiten der unterstützt kommunizierenden Person mit gleichalterigen, nicht beeinträchtigten Peers erhoben. Aufgrund dieser Einschätzungen werden mögliche Gelegenheits- und Zugangsbarrieren identifiziert und möglichst eliminiert, um UK-Interventionen im (schulischen) Alltag implementieren zu können. Zugangsbarrieren sind

meist auf der Seite der Personen mit UK-Bedürfnis zu verorten. Gelegenheitsbarrieren werden von ausserhalb vorgegeben (Scholz & Stegkemper, 2022, S. 87-90, Wilken, 2021, S. 155-158).

2.2.2 Systemauswahl und Personenkreis

Personen mit ASS weisen meist Stärken im Bereich der visuellen Informationsverarbeitung auf und bekunden Mühe mit der auditiven Kommunikation. Entsprechend kommt ihnen das Anbieten von manuellen Gebärden und visuellen Symbolen sehr entgegen. Zudem stellen solche Systeme weniger hohe Anforderungen an die Gedächtnisleistungen (Voigt, 2020, S. 154-155). Unbestritten ist, dass mit UK so früh als möglich gestartet werden muss. Auch wenn davon ausgegangen werden kann, dass ein betroffenes Kind noch sprechen lernen wird, so sollen bei Sprachentwicklungsstörungen dennoch zusätzliche Kommunikationshilfen eingesetzt werden. Es besteht ansonsten die Gefahr, dass diese Kinder in ihrer kognitiven und sozialen Entwicklung zurückbleiben (Wilken, 2021, S. 114). Falls sprechende Menschen Mühe haben, die Lautsprache im Alltag korrekt einzusetzen oder diese zu verstehen, kann UK ebenfalls eingesetzt werden. Menschen aus dem Autismus-Spektrum können ein UK-System oft schnell mechanisch anwenden, setzen dieses jedoch nicht oder mangelhaft zur spontanen Kommunikation ein. Es ist deshalb von entscheidender Bedeutung, ihnen den Sinn der zu erlernenden Kommunikationskompetenzen zu erklären (Castañeda & Hallbauer, 2013, S. 48). Dies kann zum Beispiel mit untenstehender Abbildung 2 erfolgen.

Abbildung 2: Formen der Kommunikation (Fröhlich, 2017, S. 32)

2.2.3 Arbeitsweise

Bis vor einigen Jahren wurde versucht, Kindern ohne befriedigende Lautsprache in Einzel- und Gruppenfördersituationen neue Kommunikationsformen beizubringen. Ziel war es, diese Kinder zu befähigen, zu einem *späteren* Zeitpunkt am Klassenunterricht teilnehmen zu können. Heutzutage ist UK nicht mehr das Ziel, sondern eine Methode, damit die sprachlich beeinträchtigten Kinder *von Beginn an* am Unterricht teilhaben können. Die neuere Forschung hat erwiesen, dass durch Benutzung von Kernvokabular, dessen Erlernung durch UK gefördert wird, die Verständigung und Partizipation in den meisten Situationen möglich ist (Pivik & Hüning-Meier, 2014, S. 01.032.001). Unter Kernvokabular versteht man die situationsunabhängig 200–300 meistbenutzten Wörter einer Sprache. Der Kernwortschatz besteht vorwiegend aus Funktionswörtern. Diese werden mit themenspezifischem Randvokabular (vorrangig Inhaltswörter) kombiniert, um sich möglichst differenziert austauschen zu können (Sachse & Boenisch, 2014, S. 01.026.030).

Für die UK-Förderung bei Menschen mit ASS ist ein sowohl auf multimodalen wie auch auf multimedialen Ansätzen basierendes Vorgehen am erfolgversprechendsten. Ein besonderes Augenmerk ist dabei auf die Vermittlung der kommunikativen Funktionen zu legen. Es bedarf vielfältiger, stets wiederkehrender Angebote im gesamten Alltag, sowohl in der Familie wie auch in der Schule, um die Funktion von Kommunikation zu erleben und zu verstehen (Castañeda & Hallbauer, 2013, S. 49-51). Gerade für Kinder mit einer ASS ist UK besonders wichtig, da ihnen weniger Möglichkeiten zur Verfügung stehen, um sprachliche Defizite durch spontane gestische und mimische Kommunikation auszugleichen (Snippe, 2022, S. 81). «Das Schwierigste an UK ist nicht das Finden individueller Kommunikationsmöglichkeiten, sondern die gemeinsame Bereitschaft, diese neuen Wege der UK einzugehen und UK in den Alltag umzusetzen» (Leber, 2014, S. 01.027.001).

2.2.4 Modelling

Ähnlich wie ein kleines Kind nicht in ein paar Wochen das Sprechen lernt, sollte bei der Anwendung der verschiedenen UK-Methoden Geduld geübt werden. Die Bezugspersonen müssen die verschiedenen UK-Methoden immer und immer wieder einsetzen und so als Vorbild, oder, gemäss dem englischen Ausdruck, als *role model*, dienen. In der deutschen Sprache hat sich deshalb die Bezeichnung *Modelling* etabliert. *Modelling* erfolgt intensiv, permanent und konkret. Es ist natürlich und erwartungsoffen. Für die Einführung von UK bedeutet dies, dass das Umfeld ebenfalls mit den gleichen Methoden kommunizieren sollte.

Dabei dürfen keine spezifischen Erwartungen an die ASS-betroffenen Kommunikationspartner*innen gestellt werden (Castañeda, Fröhlich & Waigand, 2020, S. 16-18). Es ist kein vordergründiges Ziel des Modellings, den Kindern (physisch) zu zeigen, wo Wörter in der Mappe, auf der Tafel oder dem Talker, zu finden sind. Im Mittelpunkt steht das Vorleben, wie die Wörter in der Kommunikation eingesetzt werden können (Pivit & Hüning-Meier, 2014, S. 01.037.003). Modelling bietet zudem den Vorteil, dass man durch den Einsatz und die Bedienung von Kommunikationshilfen automatisch ein einfacheres Vokabular verwendet und langsamer spricht. Dadurch ist es für den/die UK-Nutzer*in einfacher, dem Gesagten zu folgen sowie die darin enthaltene Botschaft zu verarbeiten (Scholz & Stegkemper, 2022, S. 95). Modelling braucht offene Bezugspersonen, viele Partner*innen, Zeit, Pausen und gute Materialien. Vertiefende Ausführungen zu den genannten Faktoren sind im Buch von Castañeda et al. (2020) auf den Seiten 69-89 festgehalten.

2.3 Der TEACCH Ansatz

TEACCH ist ein Akronym für **T**reatment and **E**ducation of **A**utistic and related **C**ommunication handicapped **C**hildren. Auf Deutsch übersetzt bedeutet dies, Therapie und Förderung autistischer und in ähnlicher Weise kommunikativ beeinträchtigter Kinder. Der Name (ausgesprochen teach = englisch für Unterrichten) drückt zudem aus, dass der Schwerpunkt der Hilfe im pädagogischen Bereich liegt (Häussler, 2016, S. 13; Schäfer, 2019, S. 293). Der TEACCH-Ansatz soll Personen mit ASS in allen Bereichen des Lebens, des Lernens und der Entwicklung, die jeweils erforderlichen Hilfen und Rahmenbedingungen bieten, um ein selbstbestimmtes und autonomes Leben führen zu können. In erster Linie werden hierbei die Rahmenbedingungen und die Kommunikationskanäle an die Bedürfnisse der Menschen mit ASS angepasst (Häussler, 2017, S. 11). Die Schwierigkeiten von Personen mit ASS, Anfang und Ende einer Aktivität zu erkennen und zu planen, ihre Probleme mit Zeitkonzepten und dem Zeitmanagement, sowie das beeinträchtigte Erkennen und Verstehen von Handlungssequenzen und übergeordneten Bedeutungen werden berücksichtigt. Der bevorzugten Verarbeitung von visuellen Informationen wird ebenfalls Rechnung getragen. Im TEACCH-Ansatz werden auch die deutlichen Kommunikationsprobleme bei der Initiierung und der angemessenen sozialen Anwendung von Kommunikation miteinbezogen. Auch die Fixierung auf Routinen und bevorzugte Aktivitäten sowie die rigiden Interessen und die ausgeprägten sensorischen Vorlieben und Abneigungen werden beachtet (Mesibov & Shea, 2010, zitiert nach Voigt, 2020, S. 139-140).

Division TEACCH (heute: TEACCH Autism Program) wurde 1972 von Eric Schopler und Robert Reichler an der Universität North Carolina gegründet (Kühn & Schneider, 2021, S. 11). In den deutschsprachigen Ländern sind Anne Häussler und ihre Mitarbeitenden des Teams Autismus (Mainz) bei der Implementierung und Weiterentwicklung von TEACCH führend (Eckert, 2021, S. 58).

Die TEACCH-Prinzipien nach Häussler (2016, S. 18-23) lauten:

- Autismus erkennen und verstehen: Die typischen Verhaltensweisen und die ihnen zu Grunde liegenden Ursachen müssen bekannt sein. Nur wer die Hintergründe korrekt versteht, kann auch angemessen reagieren. Die Arbeit im TEACCH-Programm baut auf der Sichtweise von Autismus als einer kognitiven Störung mit biologischer Ursache auf.
- Partnerschaft mit den Eltern: Eltern und involvierte Fachleute können jeweils vom gegenseitigen Wissen profitieren. Ein reger Austausch ist wichtig und zielführend.
- Streben nach dem Optimum, nicht nach der Heilung: Ziele sind eine bestmögliche Adaptation im konkreten Lebensumfeld und eine Eingliederung in die Gesellschaft, indem die individuelle Persönlichkeit respektiert und wertgeschätzt wird. Je nach Ausgangslage und vorhandenen persönlichen Kompetenzen und Ressourcen muss das Umfeld an die Möglichkeiten und Grenzen des Kindes angepasst werden.
- Individuelle Diagnostik als Basis für individuelle Förderung: Beobachtungen im Alltag sowie Testverfahren geben wichtige Hinweise für die Förderplanung.
- Ganzheitlichkeit und Integration verschiedener Methoden: Alle Bereiche der Entwicklung und Persönlichkeit werden berücksichtigt. Es wird nicht nach einer spezifischen Methode gearbeitet, sondern eine überlegte Auswahl an Massnahmen zusammengeführt.
- Strukturierung der Fördersituation und visuelle Informationen - Structured TEACCHing: Die Form der Förderung ist ausschlaggebend. Spezifische methodische Vorgehensweisen bei der Vermittlung von Informationen stehen im Mittelpunkt. Dem Umstand, dass Menschen mit ASS am besten lernen und verstehen, wenn Situationen klar strukturiert sind und ihnen unterstützende sichtbare Hinweise gegeben werden, wird dabei Rechnung getragen. Structured TEACCHing wird in Kapitel 2.4.1 dieser Arbeit genauer beschrieben.
- Kognitive Psychologie und Lerntheorie: Die Aussicht auf Belohnung kann die Bereitschaft, etwas Bestimmtes zu tun, erhöhen. Der Einbezug der Förderplanung ist

zudem wichtig, damit nicht durch simple Verstärkung eine Verhaltensstrategie lediglich konditioniert wird. Als Voraussetzung muss initial überprüft werden, ob das Kind überhaupt die notwendigen Ressourcen besitzt, um ein gewünschtes Verhalten erlernen zu können. «Ziel der pädagogischen Bemühungen ist das Verstehen, nicht das bloße Antrainieren von Verhaltensweisen» (ebd., S. 22). Möglichst viele *natürliche* Situationen sollen dabei für das Üben genutzt werden.

- Orientierung an den Stärken: Die vorhandenen Interessen und Stärken des Einzelnen werden gezielt in die Förderung einbezogen und ausgebaut.
- Langfristig angelegte Hilfen: Allgemeine Verhaltenskonzepte und Strategien, welche sich in unterschiedlichen Lebens- und Lernsituationen umsetzen lassen, werden vermittelt.

Snippe (2022) betont zudem die Wichtigkeit des Respekts vor Andersartigkeit und Individualität und unterstreicht, dass Besonderheiten, welche nicht selbst- oder fremdschädigend sind, akzeptiert werden sollen (S. 89).

Die Förderung nach dem TEACCH-Konzept findet vorwiegend in der natürlichen Umgebung unter Mitwirkung der Bezugspersonen statt. Die Förderziele sind von Person zu Person verschieden und richten sich nach deren Fähigkeiten. Die Unterstützung findet in den Bereichen Kommunikation, Soziale Fähigkeiten, Alltagspraktische Fertigkeiten, Arbeitsbezogene Fertigkeiten, Freizeitverhalten und Verhaltensmanagement statt (Kühn & Schneider, 2021, S. 11-12). Im Vordergrund stehend sind die Strukturierung und Visualisierung von Raum, Zeit, Material und Aufgaben. Diese Aspekte sind für Personen mit ASS bedeutsam, da es ihnen meist schwerfällt, die wichtigen Informationsinhalte einer Situation zu erkennen und somit Haupt- und Nebensächlichkeiten zu unterscheiden (Schirmer, 2021, S. 155). Sie erleben ihre Welt oft als chaotisch und Ereignisse als unvorhersehbar. Sie benötigen viel Kraft, um sich in dieser Umgebung einigermaßen zurecht zu finden. Diese Energie fehlt dann um zu lernen (Eckert, 2021, S. 58; Schirmer, 2016, S. 87). Es gilt der Grundsatz *so viel Struktur wie nötig und so wenig wie möglich* (Schirmer, 2021, S. 161). Der TEACCH-Ansatz ist kein starres System, die Hilfen müssen immer wieder auf ihre Aktualität überprüft und neu angepasst werden (Kühn & Schneider, 2021, S. 19).

2.3.1 Vorteile von TEACCH

TEACCH ist einfach zu verstehen und umzusetzen. Förderung nach TEACCH kann in die bestehende Alltagsroutine integriert und überall angewendet werden (Kühn & Schneider,

2021, S. 68). Es braucht keine speziellen Fördersituationen oder Räumlichkeiten (Häussler, 2016, S. 31). Viele unterstützende Materialien können frei aus dem Internet bezogen werden.

2.3.2 Strukturierung und Visualisierung - Structured TEACCHing

Die Strategien der Strukturierung und Visualisierung in der praktischen Arbeit mit ASS betroffenen Kindern werden in Deutschland (und, gemäss persönlicher Einschätzung der Autorin, auch in der Schweiz) am häufigsten mit dem Begriff TEACCH in Verbindung gebracht (Häussler, 2016, S. 13). Vorgehensweisen, die das Sprach- und Situationsverständnis fördern, nehmen im (pädagogischen) Alltag einen grossen Stellenwert ein. Sowohl das Verstehen wie auch das Mitteilen werden im TEACCH-Ansatz berücksichtigt. Es werden durch klare Strukturierung und Einsatz visueller Hilfen individuelle Wege gesucht, um Menschen mit ASS Zusammenhänge, Situationen, Erwartungen sowie Aufträge auf die für sie bestmöglich zu verarbeitende Art zu vermitteln (Häussler, 2014, S. 03.020.001).

Visuelle Hilfestellung kann gemäss Schirmer (2016, S. 96) folgendermassen gegeben werden:

- Mit realen oder stellvertretenden Objekten
- Mit Miniaturen
- Mit konkreten Fotos
- Mit Fotos der entsprechenden Kategorie
- Mit Zeichnungen
- Mit Symbolen
- Mit Schrift

Die Bedeutsamkeit von Structured TEACCHing widerspiegelt sich auch in einer Aussage von Schäfer (2019): «Der Einsatz von Visualisierung und Strukturierung verringert die Komplexität einer Situation und ermöglicht so das eigenständige Handeln» (S. 299).

Der Einsatz und die Nutzung von Visualisierungen sind bei Personen mit ASS von Vorteil, da diese Menschen in der Regel räumlich-visuelle Informationen besser verarbeiten können als auditive Mitteilungen. Zu Bedenken ist zudem, dass das Sprachverständnis von Personen mit ASS oft überschätzt wird (Wilken, 2021, S. 195; Schäfer, 2019, S. 294). Visuelle Strukturierung hilft, die Aufmerksamkeit auf das Wesentliche zu richten. Dank dem besseren Verständnis durch strukturierende Hilfen werden die betroffenen Menschen offener für neue Erfahrungen. Visuelle Hilfen sind ausserdem beständig und personenunabhängig (Wilken, 2021, S. 197). Structured TEACCHing kann helfen, Wahrnehmungsprobleme auszugleichen.

Des Weiteren kann in individuellem und auf die jeweilige Situation ausgerichteten Tempo auf diese Form von Hilfs- und Unterstützungsmittel zurückgegriffen werden (Schirmer, 2021, S. 156). Der Einsatz vielfältiger Formen von Strukturen und Strukturierungshilfen ist möglich.

Abbildung 3: TimeTimer
(<https://time-timer.ch/>)

Hierzu gehören räumliche (z.B. Bilder und Beschriftungen) sowie zeitliche Strukturierungen (z.B. TimeTimer gemäss Abbildung 3, Anfangs- und Endroutine, Zeitpläne). Die Gestaltung und Anordnung von Arbeitsmaterialien wie visuellen Instruktionen, Arbeitsmappen sowie Dosen- und Kistenaufgaben sind zudem wertvolle Hilfen für Personen mit ASS, da sie Klarheit bieten (Solzbacher, 2019, S. 23). Arbeitsmaterialien werden im folgenden Abschnitt 2.3.2.1 genauer beschrieben.

2.3.2.1 Gestaltung von Material

Es ist von grosser Wichtigkeit, die Förderaufgaben den jeweiligen Fähigkeiten der Kinder anzupassen. Auf ihre Vorlieben sollte geachtet und auf ihre Interessen Rücksicht genommen werden. Verwendet man bereits bekannte Materialien fällt es den Kindern leichter, sich auf erste strukturierte Spiele und Aufgaben einzulassen (Solzbacher, 2019, S. 67).

- Dosen – und Kistenaufgaben (Abbildung 4): Im Vordergrund steht das erste Erlernen von Arbeitsverhalten und Arbeitsfertigkeiten. Die Kinder sollen diese Aufgaben möglichst selbstständig und erfolgreich ausführen können. Vordefinierte Gegenstände werden aus einem Materialkorb genommen und in die Dose oder Kiste eingeordnet. Ist kein Material zum Einfüllen mehr vorhanden, gilt die Aufgabe als beendet (ebd., S. 23).
- Tablett-Aufgaben (Abbildung 5) sind klar strukturierte Aufträge, bei welchen alle benötigten Materialien auf einem Tablett fixiert sind. Das Kind kann ohne zusätzliche Vorbereitung mit der Aufgabe beginnen (Bernhard-Opitz & Häussler, 2017, S. 52).

Abbildung 4:
Dosenaufgabe
(Solzbacher, 2019,
S. 24)

Abbildung 5: Tablett-Aufgabe
(Solzbacher, 2019, S. 68)

- Bei Schuhkarton-Aufgaben (Abbildung 6) ist die Oberseite einer Kiste die Arbeitsfläche. Öffnungen oder Behälter sind in den Kistendeckel eingelassen (ebd.). Es ist hierbei wichtig, die Kartons so zu gestalten, dass die Aufgabe gut zu erkennen ist und die Kinder diese selbstständig vom Start bis zum Ende durchführen können (Solzbacher, 2019, S. 34).
- Bei Korb-Aufgaben müssen die Arbeitsmaterialien erst aus dem Korb ausgeräumt und auf einem Tisch oder einer definierten Arbeitsfläche bereitgestellt werden, bevor mit der eigentlichen Arbeit begonnen werden kann. Hierbei können visuelle Hilfen (z.B. Schablonen) unterstützend wirken (ebd.).
- Mappen-Aufgaben (Abbildung 7) sind für zweidimensionale Zuordnungs-Aufgaben gedacht. Die Aufgabe befindet sich jeweils in der Mappe (ebd., Häussler, 2016, S. 66).

Abbildung 6: Schuhkarton-Aufgabe (eigene Darstellung)

Abbildung 7: Mappen-Aufgabe (Solzbacher, 2019, S. 75)

Generell gilt, dass durch Vorgabe von klaren Regeln bei der Erfüllung eines Auftrags, sowie durch die Hervorhebung von wichtigen und der Entfernung von unwichtigen Informationen den Kindern geholfen wird, besser zu verstehen, was auf sie zukommt und was von ihnen erwartet wird. Diese Vorgehensweise vermittelt ihnen ein Gefühl von Sicherheit (Schirmer, 2021, S. 149-150).

2.3.2.2 Strukturierung der Zeit

Menschen mit ASS haben oft ein beeinträchtigtes Zeitverständnis sowie Schwierigkeiten, *Leerzeiten* zu füllen. Ebenfalls bekunden sie Mühe mit der Verinnerlichung von wiederkehrenden Abläufen. Entsprechend wichtig ist es, personalisierte Pläne zu erstellen mit den individuell bedeutsamen Informationen (Schirmer, 2016, S. 94). Es ist dabei zu beachten, dass die Aktivitäten einen klaren Beginn und ein eindeutiges Ende haben müssen (Wilken, 2021, S. 200). Am einfachsten lässt sich die Zeitdauer einer zu absolvierenden Tätigkeit mit einer begrenzten Menge an Materialien darstellen. Sind die Materialien aufgebraucht, ist auch die Tätigkeit vorbei. Nicht immer ist dies jedoch umsetzbar, entsprechend ist in Ergänzung der Einsatz von Uhren und Zeitmessern (Eieruhr, Wecker, Sanduhr, TimeTimer) empfohlen (Häussler, 2014, S. 03.022.001).

Wartezeiten sollen neben der klaren sprachlichen Kommunikation auch visualisiert (z.B. Sanduhr, TimeTimer) werden. Worte wie *gleich* oder *ein bisschen* haben für Menschen mit ASS oft keine Bedeutung (Wilken, 2021, S. 200-201). Wartesituationen sind unstrukturierte Zeit, welche bei Menschen mit ASS zu Anspannung und Verunsicherung führen können. Eine Einschätzung, wie lange eine Wartezeit dauern wird oder eine Strategie, wie diese Zeit verbracht werden soll (wo?, mit wem?, mit was?), fehlt oft. Eine klare Strukturierung ist auch hier notwendig und hilfreich. Zeitmesser und Warteaktivitäten sollten angeboten und ein klar definierter und markierter Standpunkt für das Wo benannt werden (Schäfer, 2019, S. 300).

2.3.2.3 Räumliche Strukturierung

Schülern und Schülerinnen mit ASS fällt es oft schwer, sich in einem Raum zu orientieren. Um ihre Arbeitsstätte und die notwendigen Materialien besser lokalisieren zu können, helfen klare Strukturen und gleichbleibende Aufbewahrungsorte (Schirmer, 2016, S. 90). Bei der räumlichen Orientierung helfen markante physische und visuelle Raumbegrenzungen. Zur entsprechenden Gestaltung und Kennzeichnung stehen eine Vielfalt an Möglichkeiten zur Verfügung. Teppiche, Farben, Klebebänder, Raumteiler sowie Schilder mit Schrift und/oder Bildern können eingesetzt werden. Kinder erkennen hierdurch die Begrenzungen und Unterteilungen eines Raums, erfahren, wo ein Bereich beginnt und endet und erkennen visuell, für welche Funktionen der jeweilige Sektor gedacht ist. Wird ein Tisch zu verschiedenen Zeitpunkten für unterschiedliche Aktivitäten genutzt, kann zum Beispiel durch eine Tischdecke signalisiert werden, welche Tätigkeit zum aktuellen Zeitpunkt im Fokus steht. Auf dem Fussboden kann die Position eines Stuhls gekennzeichnet werden. Mittels aufgeklebten Punkten kann zudem vermittelt werden, was unter *da* oder *dort* zu verstehen ist. Schilder an geschlossenen Schranktüren können auf den jeweiligen Inhalt hinweisen (Schirmer, 2021, S. 160-161; Häussler, 2014, S. 03.021.001).

Abbildung 8:
Eincheckmechanismus
(eigene Darstellung)

Für die Orientierung in einem Gebäude ist es wichtig, dass die Bedeutung eines Raumes von aussen klar ersichtlich durch ein Symbol, Bild oder Piktogramm gekennzeichnet ist. Bei Schülern und Schülerinnen mit ASS kann es vorkommen, dass sie auf dem Weg zu einem Raum vergessen, weshalb sie dort hingehen (Schirmer, 2016, S. 89). Hilfreich ist hier die Möglichkeit des *Eincheckens* (Abbildung 8). Das Kind bekommt als Gedächtnisstütze einen definierten Gegenstand (Objekt oder Karte) mit auf den Weg. Am Zielort wird dieser Gegenstand an einen klar

bezeichneten Platz neben ein dazugehörendes Objekt oder Bild gelegt. Durch den Vergleich der Objekte kann das Kind feststellen, ob am richtigen Ort eingecheckt wurde (Häussler, 2016, S. 81).

2.3.2.4 Arbeitsorganisation, Aufgabenpläne und Systeme zur selbstständigen Beschäftigung

Die gezielt eingesetzten Strukturierungen und Visualisierungen gemäss TEACCH fördern bei Personen mit ASS die für eine selbstständige Handlungsorganisation notwendige Informationsgewinnung. Eine *Erst-Dann Karte* (Abbildung 9) kann zum Beispiel helfen, die Reihenfolge von zwei Aufgaben festzulegen (Fröhlich, Castañeda & Waigand, 2019, S. 91).

Abbildung 9: Erst-Dann-Karte (Fröhlich et al., 2019, S. 91)

Selbsterklärendes Material fordert zum eigenständigen Handeln auf. Einen wichtigen Beitrag leistet dabei übersichtlich und gleichbleibend angeordnetes Material. Für komplexe

Abbildung 10: Beispiel für einen Ablaufplan (Fröhlich et al., 2019, S. 85)

Handlungen sind auch hier visuelle Instruktionen von Vorteil (Schäfer, 2019, S. 297-299). Gut und übersichtlich strukturierte Ablaufpläne (Abbildung 10) helfen, um Handlungen mit mehreren

Teilschritten ohne Hilfe einer Bezugsperson zu meistern. Bei der Gestaltung solcher Ablaufpläne gibt es verschiedene Variationen. Sämtliche Schritte können auf einem einzelnen Blatt in einer Reihenfolge aufgeführt werden, so dass die Gesamtheit aller Schritte auf einen Blick ersichtlich ist. Alternativ können die Teilschritte auf einzelnen, hintereinander angeordneten Blättern festgehalten werden. Bei der zweiten Variante steht der jeweilige Teilschritt im Zentrum und erst durch das Umblättern wird der nächste Aufgabenteil ersichtlich (Fröhlich et al., 2019, S. 85). Die Arbeitsplätze sollen klar vom Freizeitbereich getrennt sein. Die zu erledigen Arbeiten stehen auf der linken Seite vom Arbeitstisch, auf der rechten Seite steht eine Fertigbox, in welche die erledigten Arbeiten abgelegt werden. Auf diese Weise ist klar ersichtlich, welche Arbeiten noch anstehen, aber auch, wann ein Auftrag zu Ende ist. Eine weitere Möglichkeit, selbständiges Arbeiten zu ermöglichen, besteht in der Visualisierung der einzelnen Arbeitsschritte mittels Karten auf einem Plan. Jeweils nach Beendigung eines Schritts kann dann die entsprechende Karte entfernt werden. Wird zudem das Fördermaterial entsprechend den individuellen Interessen und Fähigkeiten zusammengestellt, unterstützt dies die selbstständige Ausführung einer

Aufgabe. Desweiteren kann die Einübung festgelegter Handlungsabläufe die Bewältigung von Standardssituationen erleichtern.

2.3.2.5 Strukturierung sozialer Situationen

Der Kern des Structured TEACCHings liegt nicht in der Anwendung von charakteristischen Techniken, sondern in der Denkweise, die dem pädagogischen Handeln zugrunde liegt: Spezifische Situationen werden so gut als möglich aus der Perspektive einer Person mit ASS betrachtet und analysiert. Aus den gewonnenen Erkenntnissen wird anschliessend versucht, diese Situationen so zu gestalten, dass sie durch ASS-betroffene Menschen besser verstanden und bewältigt werden können. Eine Vorgehensweise, welche insbesondere für soziale Interaktionen von grosser Bedeutung ist. Die Schwierigkeit bei der Gestaltung von sozialen Situationen liegt in der Unvorhersehbarkeit der Handlungen und Reaktionen weiterer beteiligter Personen. Übungssituationen sollten zu Beginn in eine regelgeleitete Aktivität mit vorgegebenem Material eingebettet werden. Dies kann bedeuten, dass zwei Personen im selben Umkreis zeitlich parallel einer jeweils eigenen Aktivität nachgehen und dabei gewisse Materialien teilen. Die Aktivitäten sind unabhängig voneinander, durch das geteilte Material muss jedoch auf die zweite Person eingegangen werden. Zu beachten gilt es hierbei, dass nicht für alle beteiligten Personen die gleichen Anforderungen gelten müssen. Individuelle Ziele, die sich an den persönlichen Fähigkeiten, Stärken und Interessen orientieren, sollen festgelegt werden (Häussler, 2016, S. 137-140).

2.3.2.6 Routinen als Hilfe zur Strukturierung

«Strukturierung erfolgt durch *visuelle Gestaltung* sowie mithilfe von *Routinen*» (Häussler, 2016, S. 58). Routinen sind eingeübte, fast automatisierte Handlungsabläufe. Die Ausbildung von Routinen und Ritualen erlaubt es Menschen mit ASS, die Kontrolle über bestimmte Situation zu behalten und den Handlungsablauf aktiv mitzugestalten (Häussler, 2016, S. 68).

Da Menschen mit ASS oft eine Beeinträchtigung in der kognitiven Flexibilität haben, sind ihnen Routinen und gleichbleibende Abläufe sehr wichtig. In der realen Alltagswelt gibt es jedoch immer wieder unvorhersehbare Ereignisse und dadurch bedingt veränderte Abläufe. Durch Instruktions- und Ablaufpläne können sowohl die Affinität zu Routinen (gleichbleibenden Abläufen) wie auch die Reaktion auf unvorhersehbare Ereignisse miteinander verknüpft werden. Die Routine besteht im Befolgen des erstellten und bekannten Planes, der jedoch flexibel den unvorhersehbaren Umständen angepasst werden kann. Diese Pläne müssen je nach Kind unterschiedlich gestaltet werden. Ganz grundsätzlich sollte der Ablauf bei Plänen

regelmässig verändert werden, damit Veränderung zur Normalität werden kann (Schäfer, 2019, S. 300).

Klar definierte Standardabläufe werden im TEACCH-Programm als *Funktionale Routinen* bezeichnet. Tätigkeiten werden von oben nach unten oder von links nach rechts abgearbeitet. Fertig gestellte Aufgaben werden in die Fertigbox auf der rechten Seite gelegt. Auf dem Instruktions- oder Ablaufplan wird ersichtlich, ob weitere Aufgaben zu bewältigen sind (Häussler, 2014, S. 03.022.001-03.023.001). Zudem können regelmässige Abfolgen (Routinen) wie *Erst Arbeit, dann Pause* (Abbildung 9) Bestandteil der Struktur sein.

Bei der Entscheidung, ob Routinen oder Übungen mit visuellen Hilfen in einer gegebenen Situation besser geeignet sind, kann nachfolgende Tabelle 2 helfen:

Tabelle 2: Routinen versus visuelle Hilfen (Häussler, 2016, S. 70)

Routinen eignen sich, wenn	Pläne und visuelle Instruktionen eignen sich, wenn
▶ der Handlungsablauf überschaubar genug ist, dass der Betreffende ihn sich merken kann.	▶ der Betreffende sich nicht alle Handlungsschritte merken kann.
▶ der Ablauf unabhängig von den zeitlichen, räumlichen oder sonstigen Bedingungen immer gleich ist.	▶ der Ablauf sich, abhängig von den äusseren Bedingungen, mehr oder weniger stark verändern kann.
▶ gewährleistet ist, dass die für die Durchführung notwendigen Materialien und/oder Personen immer in gewohnter Weise zur Verfügung stehen.	▶ der Betreffende sich flexibel auf unterschiedliche Materialien und/oder Personen einstellen muss.
▶ sie ein grundsätzliches Handlungsmuster zur Bewältigung einer Situation zur Verfügung stellen.	▶ bei verschiedenen Handlungsmöglichkeiten auf eine in der jeweiligen Situation geeignete Strategie hingewiesen werden soll.

2.3.3 Validierung von TEACCH

«Die Effektivität von TEACCH für Kinder mit Autismus und Kinder mit schweren Störungen der Kognition und Kommunikation ist bereits mehrfach nachgewiesen» (Panerei et al., 1997, 1998; Norgate, 1998, zitiert nach Snippe, 2022, S. 91). Aufgezeigt wurde zudem, «dass TEACCH sich positiv auf alle Aspekte der kindlichen Entwicklung, ausser auf die Feinmotorik, auswirkte» (Panerei et al., 2002, zitiert nach Snippe, 2022, S. 91). Häussler (2016, S. 26) gibt zu bedenken, dass es schwierig sei, aussagekräftige, kontrollierte Studien mit grossen Stichproben zu TEACCH durchzuführen, da es sich bei TEACCH um einen komplexen pädagogischen Ansatz und nicht um eine einzelne, eng umschriebene Methode handelt. Es finden sich hingegen

Befragungen von Eltern und Fachleuten, die nach diesem Modell gearbeitet haben. In den publizierten Umfragen berichten die Bezugspersonen von positiven Effekten (Häussler, 2016, S. 24). Verschiedenen Studien zur wissenschaftlichen Begründbarkeit und Wirksamkeit des TEACCH-Programmes sind in Anne Häusslers Buch *Der TEACCH Ansatz zur Förderung von Menschen mit Autismus* (2016, S. 23-28) nachzulesen.

2.4 Die PECS-Methode

Das Wort PECS steht für **P**icture **E**xchange **C**ommunication **S**ystem und bedeutet auf Deutsch übersetzt Bilder-Austausch-Kommunikationssystem (Schirmer, 2020, S. 134). Es handelt sich um eine Form der Unterstützten Kommunikation mit Einsatz von Bildkarten (Bach, 2014, S. 03.024.001).

PECS wurde von Andrew Bondy und Lori Frost 1985 in den USA für junge Kinder mit ASS entwickelt. Mittlerweile wird es auch für Kinder anderer Altersklassen und Erwachsene mit kommunikativen Schwierigkeiten und Behinderungen angewandt (Scholz & Stegkemper, 2022, S. 99). Das Trainingsprogramm basiert auf dem Prinzip der angewandten Verhaltensanalyse. Von grundlegender Bedeutung für den Unterricht sind festgelegte Verstärkungs-, Lehr-, Fehlerkorrektur- und Generalisierungsstrategien (Frost & Bondy, 2011, S. 46). Die Kernidee von PECS ist die Trennung der Annäherung an eine Kommunikationspartner*in von den lautsprachlichen Äusserungen. Beide Vorgänge für sich stellen für ASS-Betroffene bereits eine grosse Herausforderung dar. Müssen sie zeitgleich ausgeführt werden, kann die Hürde unüberwindbar werden. Bei PECS wird im Gegensatz zu TEACCH die Kommunikation vom Kind aus initiiert. PECS kann somit auch als eine Fortsetzung von TEACCH interpretiert werden (Kühn & Schneider 2021, S. 45). Bei PECS wird mithilfe von Bildkarten ASS-betroffenen Menschen initial gezeigt, wie sie ihre Wünsche und Bedürfnisse mitteilen können. Sie erleben so, dass Kommunikation als Mittel zur Verständigung und der Interaktion mit anderen Personen genutzt werden kann (Pyramid Educational consultants, 2022). Wahrnehmungsbesonderheiten von Menschen mit ASS, welche den Umgang mit der Lautsprache oft erschweren, können durch den Einsatz von Bildkarten kompensiert werden. Zudem kann durch den Einsatz von Bildern die Aufnahme und Verarbeitung von Informationen in einem selbst gewählten Tempo erfolgen. Auch bei verzögerter Informationsverarbeitung ist die Karte noch zu verstehen, wohingegen Worte vergänglich und nicht mehr präsent sind (Schirmer, 2021, S. 138). Die Kommunikationshilfe wird über sechs aufeinander aufbauende Phasen hin

etabliert (Kapitel 2.4.3). Die Motivation der von ASS betroffenen Personen zur Mitarbeit beziehungsweise zum Erlernen dieser Kommunikationsmethode ist meist hoch, da man im Austausch zum eingesetzten Bild ein gewünschtes Objekt erhält. Wie schnell die einzelnen Phasen durchlaufen werden, hängt sehr von den Fähigkeiten der teilnehmenden Person ab (Bach, 2014, S. 03.024.001). Schwierigkeiten in der Kommunikationsanbahnung entstehen unter anderem, sofern die Orientierung nicht an den Bedürfnissen der ASS-Kinder, sondern derjenigen der Umwelt erfolgt. Wird zum Beispiel das Bild einer Toilette angeboten, obwohl diese für das Kind nicht zentral ist, so fällt der Belohnungseffekt und damit verknüpft die Motivation für die Kommunikation mittels PECS weg (Schirmer, 2016, S. 34). Bei der Anwendung von PECS ist es von zentraler Bedeutung, nicht Druck aufzubauen und niemals ein Kind zum Sprechen oder Imitieren eines Wortes zu drängen. Ansonsten wäre die Gefahr einer Demotivation des Kindes bis hin zu einer gescheiterten Kommunikationsanbahnung gross (Frost & Bondy, 2011, S. 165).

Mithilfe eines Flussdiagrammes (Abbildung 11) kann die individuelle Eignung für PECS ermittelt werden.

Abbildung 11: Flussdiagramm für PECS-Eignung (https://www.pecs-germany.com/download/PECS%20Candidate_Ger.pdf)

2.4.1 Vorteile von PECS

Der Materialaufwand für die Etablierung von PECS ist gering. Es werden lediglich laminierte Symbole/Fotos sowie ein Kommunikationsordner (Kapitel 2.4.2) benötigt. Entsprechend tief fallen hier die Kosten aus. Die Methode ist leicht verständlich und kann von Pädagog*innen in kurzer Zeit erlernt werden. Übermässiges motorisches Geschick ist nicht erforderlich und stellt somit auch kein Hindernis dar. Die Bildkarten können je nach Bedürfnis und Entwicklung des Kindes zwischen Foto und Symbol eines Gegenstandes variieren. Zudem kann das Programm in allen Bereichen des täglichen Lebens der zu unterstützenden Personen durchgeführt werden (Kühn & Schneider, 2021, S. 49; Snippe, 2022, S. 83).

2.4.2 Vorbereitung

Bevor mit Phase I gestartet werden kann, gilt es einige Vorbereitungen zu treffen. Als erstes müssen Objekte/Tätigkeiten eruiert werden, welche die entsprechende Person besonders mag oder gerne ausübt und somit als Belohnung/Verstärker eingesetzt werden können. Von den Favoriten des Kindes erstellt man Bildkarten (Schirmer, 2021, S. 134-135). Im Weiteren Verlauf braucht es zusätzlich Verbkarten mit den Satzanfängen *ich möchte, ich sehe, ich höre, das ist*. Zudem braucht es einen Kommunikationsordner (Abbildung 12). In diesem werden die unterschiedlichen Kommunikationskarten mittels

Abbildung 12: Kommunikationsordner (Frost & Bondy, 2011, S. 63)

die unterschiedlichen Kommunikationskarten mittels Klett angebracht und geordnet aufbewahrt. An der Aussenseite des Ordners gibt es ebenso mehrere Klettbahnen, an welche das ASS-Kind die aktuellen, zur Verständigung notwendigen, Karten anbringen kann. Zusätzlich gibt es eine als Satzstreifen bezeichnete, abtrennbare Klettbahn, welche an der Längsseite des Ordners angebracht und sowohl bei geöffnetem wie auch bei geschlossenem Ordner ersichtlich ist. Um die Kommunikation anzubahnen, müssen begehrte Objekte *verschwinden* oder verschlossen aufbewahrt werden. Wird ein entsprechender Gegenstand von einem ASS-Kind gewünscht, so muss zwingend danach gefragt werden (Frost & Bondy, 2011, S. 53).

2.4.3 Beschreibung der sechs PECS-Phasen

Eine detaillierte Beschreibung der sechs aufeinander aufbauenden Phasen findet sich im Trainingshandbuch von Lori Frost und Andy Bondy, das im Jahre 2002 auf Englisch publiziert

und 2011 ins Deutsche übersetzt wurde. Eine Kurzerklärung zu den einzelnen Schritten folgt in diesem Kapitel. Die meisten wissenschaftlichen Studien zur PECS-Methodik bewegen sich im Bereich der Phasen I bis III, ohne dass die höheren Stufen erreicht werden (Snippe, 2022, S. 84).

2.4.3.1 Phase I: Das WIE der Kommunikation

«Langfristiges Ziel: Wenn der Schüler ein *sehr begehrt*es Objekt sieht, nimmt er eine Karte auf, reicht sie dem Kommunikationspartner hinüber und übergibt sie in dessen Hand» (Frost & Bondy, 2011, S. 67).

Die Phase I beinhaltet die *Natur* der Kommunikation. Gelernt wird, auf eine andere Person zuzugehen, eine Handlung zu steuern und ein gewünschtes Resultat zu erzielen. Dazu braucht es zwei Trainer*innen. Der/die eine ist Kommunikationspartner*in und interagiert mit dem Kind. Der/die zweite, als Schatten oder physische Promter*in bezeichnet, unterstützt die Schüler*in von hinten oder von der Seite. Der Schatten darf dabei in keiner Weise verbal mit dem Kind interagieren. Auf dem Tisch zwischen Schüler*in und Kommunikationspartner*in liegt als Verstärker ein vom Kind beehrtes Objekt. Sobald das Kind nach diesem greifen will, nimmt der Promter/die Promterin die Hand des Kindes, führt diese zur Bildkarte, auf welcher der Verstärker abgebildet ist, und hilft, die Karte aufzuheben und in die offene Hand der Kommunikationspartner*in zu legen. Hat dieser/diese die Bildkarte in der Hand, benennt er/sie den abgebildeten Gegenstand, überreicht diesen dem Kind und lobt dieses für den gelungenen Austausch. Das Kind muss in Phase I noch nicht zwischen verschiedenen Bildern wählen. Nur ein Bild, dasjenige, auf welchem der Verstärker aufgezeichnet ist, wird zur Verfügung gestellt. Es ist wichtig, dass diese erste Phase den ganzen Tag hinweg in verschiedenen Umgebungen stattfindet. (Frost & Bondy, 2011, S. 67-89; Kühn & Schneider, 2021, S. 45-46). Zudem sollte das Kind mit verschiedenen Personen und Verstärker*innen üben. Oft werden nur wenige Trainingsdurchläufe benötigt, bis der/die Promter*in nicht mehr erforderlich ist (Schirmer, 2021, S. 136). Die Kommunikationsversuche des Kindes sollen bei diesem Training immer erfolgreich verlaufen, damit die Motivation nicht bereits in dieser frühen Phase der Anbahnung einer unterstützten Kommunikation verloren geht. Es ist wichtig, sich an den Vorlieben des Kindes zu orientieren und das Kind auch bei Inanspruchnahme einer maximalen Hilfestellung zu loben. Die Initiative zur Kommunikation soll vom Kind ausgehen. Fragen wie *Was möchtest du?* oder Aufforderungen wie *Gib mir die Karte* sind zu unterlassen.

Die Phase I gilt als abgeschlossen, wenn das Kind in ungefähr 4 von 5 Fällen ohne Unterstützung durch einen Trainer/eine Trainerin erfolgreich ist (Bach, 2014, S. 03.025.001).

2.4.3.2 Phase II: Entfernung und Beharrlichkeit

«Langfristiges Ziel: Der Schüler geht zu seinem Kommunikationsbuch, nimmt das Bild ab, geht zur Lehrerin zurück, erlangt ihre Aufmerksamkeit und übergibt das Bild in ihre Hand» (Frost & Bondy, 2011, S. 93).

Neurotypische Menschen lernen schnell, dass sie Aufmerksamkeit bekommen müssen, um kommunizieren zu können. Kinder mit einer ASS entwickeln diese Fähigkeit oft nicht von allein. Entsprechend ist es wichtig, sie zu befähigen, in Alltagssituationen die Aufmerksamkeit einer anderen Person gewinnen und einen Kommunikationsvorgang starten und erfolgreich abschliessen zu können (Frost & Bondy 2011, S. 93).

In Phase II wird als erstes der Kommunikationsordner (Kapitel 2.4.2) eingeführt, dessen Aussenseite als Kommunikationstafel dient. Auf dieser wird in Phase II immer nur *ein* Bild befestigt. Ziel ist es weiterhin, mittels Übergabe einer Bildkarte einen begehrten Gegenstand zu erhalten. Neu findet sich die entsprechende Bildkarte jedoch nicht mehr auf dem Tisch liegend, sondern muss von der Frontseite des Kommunikationsordners aus dem Klettmechanismus losgelöst werden. Der Schatten gemäss Phase I kann allenfalls noch unterstützend helfen (Kühn & Schneider, 2021, S. 46; Bach, 2014, S. 03.025.001). Auf dieser Stufe wird Beharrlichkeit trotz widriger Umstände geübt. Die räumliche Distanz zum Kommunikationspartner sowie zwischen Schüler*in und Ordner wird schrittweise vergrössert. Die Kommunikationspartner*in darf im Verlauf, um die Anforderungen zu erhöhen, dem Kind durchaus auch den Rücken zukehren (Scholz & Stegkemper, 2022, S. 100). Nimmt das Interesse des übenden Kindes am Verstärkerobjekt ab und muss die Bildkarte ausgetauscht werden, so wird die neue Karte wieder gemäss Phase I eingeführt (Bach, 2014, S. 03.026.001).

2.4.3.3 Phase III: Bildunterscheidung

«Langfristiges Ziel: Der Schüler fragt nach gewünschten Objekten, indem er zum Kommunikationsbuch geht, aus mehreren Bildern das Entsprechende auswählt, zur Kommunikationspartnerin geht und ihr das Bild gibt» (Frost & Bondy, 2011, S. 123).

In der dritten Phase nach PECS steht die Unterscheidungsfähigkeit von verschiedenen Bildern im Vordergrund. Das Symbolverständnis wird angebahnt (Scholz & Stegkemper 2022, S. 100). Der Schüler/die Schülerin lernt als Erstes, zwischen zwei Bildern zu unterscheiden, wobei das

eine ein gewünschtes, das zweite ein nicht gewünschtes Objekt beinhaltet. Diese Bildkarten werden vorne auf den Kommunikationsordner geklettet. Das Kind erhält das Objekt, welches auf der abgegebenen Karte ist, unabhängig davon, ob es sich dabei um das eigentlich beehrte Objekt handelt oder nicht. Nur wenn die passende Karte überreicht wird, erhält das Kind den gewünschten Belohnungseffekt. Das Kind lernt hierbei, dass die Bildkarten verschiedenen Objekten zugeordnet sind und nicht einfach irgendeine Karte überreicht werden kann (Bach, 2014, S. 03.026.001; Scholz & Stegkemper, 2022, S. 101). Die Phase III wird im Verlauf erweitert, so dass das Kind zwischen verschiedenen beliebten Gegenständen auswählen kann. Gelingt es dem Schüler/der Schülerin wiederholt, aus mehreren zur Verfügung stehenden Bildern die Karte für den gewünschten Gegenstand zu entnehmen, so erfolgt der nächste Ausbauschritt. Sobald das Kind entdeckt hat, dass sich viele Bilder im Ordner befinden, sollen die gewünschten Objektkarten direkt aus dem Kommunikationsordner entnommen werden (Frost & Bondy 2011, S. 142-143). Dem Kind werden in dieser Phase keine Wünsche verwehrt, es bekommt, wonach es mit den Bildkarten verlangt (Bach, 2014, S. 03.027.001).

2.4.3.4 Phase IV: Satzstruktur

«Langfristiges Ziel: Der Schüler verlangt mit einem mehrteiligen Satz nach vorhandenen und nicht-vorhandenen Objekten, indem er zum Buch geht, das Bild mit *Ich möchte* aufnimmt, es auf den Satzstreifen legt, das Bild von dem gewünschten Objekt heraussucht, es auf den Satzstreifen legt, den Streifen vom Kommunikationsbuch entfernt, zum Kommunikationspartner geht und ihm den Satzstreifen übergibt. Bis zum Ende dieser Phase hat der Schüler normalerweise 20 oder mehr Bilder in seinem Kommunikationsbuch und kommuniziert mit verschiedenen Partnern» (Frost & Bondy, 2011, S. 159).

Auf Stufe IV wird mit dem Kind geübt, eine neue Kommunikationsfunktion anzuwenden in welcher die in den Phasen I bis III erworbenen Fähigkeiten neu als Kommentar oder Verlangen gekennzeichnet werden. Zu Beginn wird auf dem Satzstreifen des Kommunikationsordners die Symbolkarte *Ich möchte* angebracht. Das Kind legt mit Hilfe einer erwachsenen Person das Bild des gewünschten Objektes hinzu. Der/die Kommunikationspartner*in unterstützt das Kind, den Satzstreifen vom Buch zu trennen und nimmt diesen entgegen. Der Satz wird durch die Lehrperson vorgelesen. Im Anschluss bekommt das Kind das gewünschte Objekt überreicht. Die Hilfestellung wird langsam reduziert, bis das Kind die erforderlichen Schritte selbstständig ausführen kann (Frost & Bondy, 2011, S. 162-165). Beherrscht das Kind diesen Prozess, so wird die *Ich möchte* Karte vom Satzstreifen entfernt und auf der Vorderseite des

Kommunikationsordners befestigt. Das Kind hat jetzt die Aufgabe, zuerst die *Ich möchte* Karte auf den Satzstreifen zu legen und in einem zweiten Schritt, die Bildkarte des gewünschten Objekts hinzuzufügen. Der *Schatten* nimmt dabei eine unterstützende Funktion ein. Der/die Kommunikationspartner*in zeigt anschliessend mit einem Finger auf die Wörter und liest den ganzen Satz vor. Es erfolgt in dieser Phase auch ein erster Schritt zur Anbahnung der verbalen Sprache, indem beim Vorlesen des Satzes nach *Ich möchte* eine kurze Pause eingelegt und dem Kind somit die Gelegenheit offeriert wird, das gewünschte Objekt selbst zu benennen. Lässt das Kind diese Gelegenheit verstreichen, so vollendet der/die Kommunikationspartner*in den Satz und gibt dem Kind das Objekt (Bach, 2014, S. 03.028.001).

2.4.3.5 Attribute

Nach Vollendung der Phase IV werden parallel zu den Phasen V und VI Attribute als zusätzliches Vokabular eingeführt, weshalb hier kurz auf diese eingegangen werden soll.

«Langfristiges Ziel: Der Schüler verlangt nach vorhandenen und nicht-vorhandenen Objekten, indem er zum Kommunikationsbuch geht, einen Satzstreifen mit *Ich möchte*, einem Attributbild und einem Verstärkerbild erstellt und ihn dann austauscht. Der Schüler verwendet eine Vielzahl von Attributbildern und kombiniert diese, um Sätze mit mehr als drei Bildern zu erstellen» (Frost & Bondy 2011, S. 185).

Attribute sind Eigenschaften eines Objekts. Es muss somit geklärt werden, welche Attribute für welches Kind von Bedeutung sind. Analog zu Phase IV erfolgt initial die Unterscheidung eines gewünschten von einem ungewünschten Attribut. Zum Schluss werden verschiedene Objekte mit verschiedenen Attributen kombiniert (Frost & Bondy, 2011, S. 185–201).

2.4.3.6 Phase V: Antworten auf *Was möchtest Du?*

«Langfristiges Ziel: Der Schüler fragt spontan nach verschiedenen Objekten und antwortet auf die Frage *Was möchtest du?*» (Frost & Bondy, 2011, S. 209).

PECS fördert in erster Linie die spontane Kommunikation. Entsprechend wurden die Wünsche des Kindes in den Phasen I bis IV nicht erfragt, die Kommunikation sollte vom Kind initiiert werden. Die Beantwortung von Fragen ist jedoch ein zentraler Teil der alltäglichen Kommunikation und wird deshalb in Phase V bewusst trainiert (Bach, 2014, S. 03.028.001). Kommentieren/Beantworten ist für Personen mit ASS schwierig, weshalb initial gezielt mit den sinngemäss bereits bekannten Worten *Was möchtest du?* geübt wird (Frost & Bondy 2011, S. 209). Während der Fragestellung zeigt der/die Kommunikationspartner*in auf die *Ich möchte-*

Karte (Kühn & Schneider, 2021, S. 49). Die verbale Frage *Was möchtest du?* soll vom Kind beantwortet werden, indem es auf dem Satzstreifen mit der *Ich möchte*-Karte und einer Bildkarte einen Satz bildet und diesen dem/der Kommunikationspartner*in übergibt. Parallel zu diesen Übungseinheiten sollen weiterhin so oft wie möglich Situationen geschaffen werden, in denen das Kind spontan Wünsche äussern und aus den positiven Reaktionen hierauf Motivation für die Kommunikation schöpfen kann. Meist kann Phase V schnell abgeschlossen werden, da ein Grossteil der Kinder mit der Frage *Was möchtest du?* schon im Vorfeld konfrontiert worden war und somit deren Grundzüge bekannt sind. Bis zur PECS-Phase V erfolgt die Replik auf die gestellte Frage meist mit Gesten, Lauten oder Handlungen (Bach, 2014, S. 03.028.001).

2.4.3.7 Phase VI: Kommentieren

«Langfristiges Ziel: Der Schüler antwortet auf die Fragen: *Was möchtest du?*, *Was hast du?*, *Was hörst du?* und *Was ist das?*; verlangt und kommentiert spontan» (Frost & Bondy, 2011, S. 223).

Phase VI beschäftigt sich mit dem Kommentieren von Eindrücken und der Formulierung von Aussagen zu Gegenständen. Das Kind eignet sich die Fähigkeit, verschiedene Fragen unterscheiden zu können, an. Es lernt die Abgrenzung zwischen Verlangen und Kommentieren. Letzteres geschieht als Reaktion auf ein Aufmerksamkeit weckendes Ereignis und zieht soziale Verstärkung nach sich. Verlangen entsteht aus dem persönlichen Bedürfnis, etwas zu erhalten (Kuhn & Schneider, 2021, S. 49; Frost & Bondy, 2011, S. 223–234). Zum Üben wird ein weniger geschätztes Objekt hochgehalten und gefragt: *Was siehst du?* Gleichzeitig wird auf die *Ich sehe*-Karte gezeigt. Falls das Kind nicht selbstständig das entsprechende Bild des Gegenstandes aufnimmt, wird ihm dabei geholfen, dieses zu finden, auf den Satzstreifen zu kleben und an den/die Kommunikationspartner*in zu übergeben. Zum Abschluss gibt es verbales Lob, der Gegenstand wird dem Kind jedoch nicht gereicht. Beherrscht das Kind diese Schrittabfolge, so wird die Unterscheidung zwischen *ich sehe* und *ich möchte* trainiert. Mit der Zeit soll der Schüler/die Schülerin angeregt werden, selbstständig die Satzanfänge wie *ich möchte* oder *ich sehe* einzusetzen. Als Anregung hierzu kann zum Beispiel *schau mal* gesagt werden. Die Bildkarten können in der täglichen Routine auch bei Spaziergängen oder beim Anschauen eines Bilderbuchs zum Training der Phase VI eingesetzt werden (Bach, 2014, S. 03.028.001-03.029.001).

2.4.4 Fehlerreduzierung und Korrektur

Zur Vermeidung von parallel anfallenden Fehlern sowie zum Verhindern, dass sich Fehler verfestigen, soll die Entwicklung der aufeinander folgenden Sequenzen lediglich in kleinen Schritten/Anpassungen erfolgen. Treten trotzdem Fehler auf, so braucht es eine Korrekturstrategie. Diese hat zum Ziel, dem/der Schüler*in die korrekten Prozessschritte zu lehren, nicht aber in erster Linie, das Problem an Stelle des Schülers/der Schülerin zu lösen. Bei der PECS-Methode werden hierzu die 4-Schritt- und die Schritt-Zurück-Fehlerkorrektur sowie das vorausschauende Prompten angewendet (Frost & Bondy 2011, S. 15).

2.4.4.1 4-Schritt-Fehlerkorrektur

Dieses Verfahren (Tabelle 3) wird bei Fehlern innerhalb eines einzelnen Schrittes angewendet.

Tabelle 3: Beispiel zur 4-Schritt-Fehlerkorrektur (Frost & Bondy, 2011, S. 16)

Gibt ein Kind mit ASS eine nicht passende/falsche Antwort, so soll ihm die richtige Antwort gesagt und durch Übung verfestigt werden. Anschliessend wird das Kind vom eigentlichen Trainingspunkt abgelenkt und erst im Anschluss wird die initiale Frage wiederholt. Dieser letzte Schritt dient der Kontrolle des Lernerfolges (Frost & Bondy, 2011, S. 16).

	"Welcher Tag ist heute?"	"Dienstag"
Zeigen	"Nein, es ist Mittwoch"	"Mittwoch"
Üben	"Welcher Tag ist heute?"	"Mittwoch"
Ablenkung	"Genau! Wie heißt du?"	"Michael"
Wiederholung	"Welcher Tag ist heute?"	"Mittwoch"

2.4.4.2 Schritt-Zurück-Fehlerkorrektur

Geschieht ein Fehler in einem Prozess mit mehreren Teilschritten, so ist die 4-Schritt-Fehlerkorrektur nicht zielführend. Eingesetzt wird die Schritt-Zurück-Fehlerkorrektur, bei welcher innerhalb der entsprechenden Sequenz bis kurz vor die Entstehung des Fehlers zurückgegangen wird. An dieser Stelle wird das korrekte Verhalten geprompted und die gewünschte Vollendung der Abfolge verstärkt, jedoch nicht im gleichen Ausmass belohnt, wie wenn die Sequenz im ersten Anlauf gelungen wäre (Frost & Bondy, 2011, S. 17).

2.4.4.3 Vorausschauendes Prompten

Nicht in allen Sequenzen ist es möglich, bis zur Fehlerquelle zurückzugehen. Wurde zum Beispiel ein Teig ohne Salz erstellt, so wird dieser nicht weggeworfen und ein neuer mit Salz erstellt. Beim nächsten Herstellen eines Teigs wird dem/der Schüler*in jedoch vor dem Mischen der verschiedenen Zutaten ein Prompt (Hinweisreiz) zum Beifügen des Salzes gegeben. Mit der Zeit werden diese Prompts reduziert und ausgeschlichen (Frost & Bondy, 2011, S. 17).

2.4.5 Evidenz zu PECS

Die Bedenken, der Einsatz eines visuellen Systems würde die verbale Kommunikation unterdrücken, konnte durch mehrere Forschungsarbeiten widerlegt werden (Snippe, 2022, S. 83). In einer Meta-Analyse wird PECS als hochwirksamer Ansatz zur Förderung der funktionalen Kommunikation und der kommunikativen Initiative beschrieben (Ganz et al., 2012, zitiert nach Snippe, 2022, S. 85). Die Mehrzahl der aufgeführten Studien haben jedoch bloss die Phasen I bis III untersucht. Entsprechend beziehen sich die Konklusionen dieser Arbeiten nicht auf das gesamte PECS-Programm (Snippe, 2022, S. 84).

Die Wirksamkeit von PECS als Kommunikationshilfe für Menschen mit ASS ist wissenschaftlich breit abgestützt. Gemäss Pyramid Educational Consultants (2022) gibt es über 190 Studien aus aller Welt zu PECS. Zum Aufbau eines Zeichenverständnisses und zur Schulung des kommunikativen Umgangs mit Bild- beziehungsweise Piktogrammkarten ist PECS erwiesenermassen ein wirksamer Ansatz. Insgesamt wurden in Bezug auf die Kommunikationsanbahnung weitgehend positive Effekte nachgewiesen. Als einer der wenigen Kritikpunkte wird die Verbesserung der Lautsprache in Frage gestellt (Scholz & Stegkemper, 2022, S. 101). Maglione et al. (2012, zitiert nach Eckert, 2021, S. 59) wiederum schätzen die Evidenz für die Wirksamkeit von PECS als moderat ein. Insgesamt darf jedoch gemäss publizierter wissenschaftlicher Literatur PECS als evidenzbasiert bezeichnet werden. Ein Kurzbeschrieb verschiedener Studienergebnisse findet sich in Scholz und Stegkemper 2022, S. 101 und Snippe, 2022, S. 84-85.

2.5 Ansätze im Vergleich: Auswirkungen auf die Kommunikation

Die beiden Ansätze TEACCH und PECS werden häufig miteinander verglichen. Ihre Gemeinsamkeit besteht im übergeordneten Ziel, ein Sprachrohr für Kinder mit ASS zu sein. Die beiden Methoden weisen jedoch auch grundlegende Unterschiede auf. Bei TEACCH steht das rezeptive Sprachverständnis im Vordergrund, bei PECS eher die expressive Sprache. Bei TEACCH wird die Kommunikation vorwiegend von einer Bezugsperson initiiert, wohingegen bei PECS die Kommunikation vom Kind zur Bezugsperson geht. Beide Ansätze benutzen Bildkarten, wodurch sie ohne verbale Sprache einsetzbar sind. Bei TEACCH werden diese zur Vorhersehbarkeit und bei PECS als Sprache des Kindes (und nicht der Bezugsperson) verwendet. Im Unterschied zu PECS werden bei TEACCH Materialien bedarfsorientiert und individuell zusammengestellt und erarbeitet. Bei PECS gibt es klare Vorgaben zur Anbahnung und Durchführung des Programmes. Die einzelnen Piktogramme werden jedoch individuell

nach den Interessen der Kinder angefertigt. TEACCH kann mühelos immer wieder dem Entwicklungsverlauf des einzelnen Kindes angepasst werden. Bei PECS kann ein Kind auch bei Programmabschluss (Phase VI) höchstens einzelne Kommentare äussern, danach muss auf ein anderes Kommunikationssystem gewechselt werden (Reifferscheid & Knorr, 2012, S. 11). Gemeinsam wiederum ist beiden Ansätzen, dass durch ihre Anwendung mehr gegenseitiges Verständnis entsteht, was der Motivation aller Beteiligten zugutekommt. Beide Ansätze haben den grösstmöglichen Grad an Selbstständigkeit in allen Lebensbereichen und die Selbstbestimmung zum Ziel. Dank der in beiden Ansätzen klar vorhandenen, jedoch unterschiedlich aufgebauten, kommunikativen Komponente können die zwei Methoden ergänzend parallel eingesetzt werden (Kühn & Schneider, 2021, S. 67).

3 Praktische Auseinandersetzung

Um die beiden Ansätze TEACCH und PECS besser zu verstehen, war es mir ein Anliegen, diese auch in der Praxis zu testen. Ich habe dazu aus meiner Klasse ein Kind (N.) ausgewählt, welches eindeutig dem Autismus-Spektrum zuzuordnen ist und keine Verbalsprache besitzt. Mit den ersten TEACCH Anwendungen begannen wir beim Eintritt von N. in den Kindergarten (August 21), mit PECS begannen wir Ende März 22.

3.1 Beschreibung des Kindergärtners N.

N. ist im Sommer 2021 im Alter von vier Jahren in den Kindergarten der HPS eingetreten. Seine Diagnose lautete damals Frühkindlicher Autismus (F84.0 gemäss ICD 10). Gemäss der 11. Revision der ICD, welche am 1. Januar 2022 in Kraft getreten ist, gibt es diese gesonderte Diagnose nicht mehr. Frühkindlicher Autismus wird neu unter Autismus-Spektrum-Störung, nicht näher bezeichnet (6A02.Z), subsumiert. In der Praxis ist die Bezeichnung Frühkindlicher Autismus jedoch weiterhin gebräuchlich. N. drückte sich zu diesem Zeitpunkt nicht über die Verbalsprache aus. Wollte er etwas, ergriff er die Hand eines Erwachsenen und zog diesen in die Nähe des gewünschten Objekts. Initial hatte er in diesen Situationen seinen Blick in die entsprechende Richtung gerichtet, so dass die Betreuungspersonen erahnen konnten, was von ihm begehrt wurde. Ab November 2021 zeigte er mit dem Finger auf den anvisierten Gegenstand. Wird durch die Lehrperson nicht verstanden, welches das von ihm gewünschte Objekt ist, so erfasst N. jeweils grossen Zorn und er beginnt zu toben. Lieder und laminierte Blätter üben auf N. genauso eine Faszination aus wie Buchstaben und Zahlen. Motorisch ist N. sehr geschickt. Er mag es, hoch hinaufzuklettern und von dort runterzuspringen.

Feinmotorisch wendet er den Pinzettengriff an. Er liebt es, verschiedene Materialien sowie Bodenbeläge zu befühlen, zu erkunden und abzulecken. Emotional erlebt N. oft ein Wechselbad der Gefühle, Euphorie und grosse Niedergeschlagenheit können sich in rascher Folge abwechseln. Übergänge sind für N. schwierig zu bewältigen.

3.2 Dokumentationsmethoden: Datenerfassungsblätter und das Forschertagebuch

Für die Gewährleistung eines guten Unterrichts, müssen Daten erhoben, zusammengefasst und regelmässig analysiert werden. Die Konklusionen dieser Analysen dienen der fortwährenden Anpassung und somit Verbesserung des Unterrichts. Es ist wichtig, das gesamte Betreuungsteam eines Schülers/einer Schülerin bei der Entscheidung, welche Daten in welcher Form erhoben werden, miteinzubeziehen, damit die Datenqualität auch sinnvolle Analysen zulässt. Gemäss Flick (2019) soll bei der Dokumentation eines empirischen Forschungsprojekts die Sparsamkeitsregel berücksichtigt werden: dokumentiert wird lediglich, was zur Beantwortung der Fragestellung unbedingt notwendig ist (S. 378). Wichtige, zu erfassende Parameter können sich von Übungseinheit zu Übungseinheit unterscheiden. Beispiele für zu dokumentierende Datenfaktoren können die Häufigkeit einer Übung, deren Dauer, Intensität oder Vielschichtigkeit sein. Manchmal liegt das Augenmerk zudem auf der Exaktheit, mit welcher eine Einheit absolviert wurde (Frost & Bondy, 2011, S. 17-18).

Das Trainingshandbuch für PECS beinhaltet vorgefertigte Datenerfassungsblätter, welche die Dokumentation der einzelnen PECS-Interventionen einfach und effizient gestaltet und somit auch die Umsetzung im turbulenten Alltag einer HPS erlaubt (Anhang, Kapitel 8.5) Im konkreten, von mir in den folgenden Abschnitten geschilderten Fallbeispiel, wurden die Datenerfassungsblätter jeweils im PECS-Ordner, welcher das Kind zu allen Therapeutinnen begleitete, mitgegeben. Dies erlaubte einerseits eine lückenlose Dokumentation, andererseits konnten alle involvierten Betreuungspersonen den aktuellen Entwicklungsstand ablesen.

Im Gegensatz zu PECS gestaltet sich die Dokumentation bei der TEACCH-Methode komplexer. Dieser Ansatz besteht aus vielen verschiedenen Interventionsformaten. Entsprechend wichtig ist hier eine genaue Erfassung, welche Übungseinheit welchen Nutzen erbracht hat. Ebenso ist eine *laufende* Analyse, weshalb eine Intervention funktioniert oder eben nicht funktioniert hat, notwendig. Hierin liegt jedoch eine wesentliche Schwierigkeit von TEACCH: nicht immer ist offensichtlich, weshalb welches Resultat, ob positiv oder negativ, erzielt wurde. Die

Dokumentation wie auch die Analysen brauchen entsprechend viel Disziplin und Zeit. Das Forschertagebuch (Anhang, Kapitel 8.1) wurde von mir vereinzelt zur Dokumentation eingesetzt. In einem Forschertagebuch sollen die Herangehensweisen, die Methodik, gesammelte Erkenntnisse wie auch Problempunkte in Bezug auf das Forschungsprojekt festgehalten werden. Die Dokumentation erfolgt jeweils aus Sicht des einzelnen Forschers (Flick, 2019, S. 377). Der Forschungsprozess wird auf diese Weise reflektiert. Unterschiedliche Sichtweisen und verschiedene Wege und Aussagen werden eingefangen (ebd., S. 377–378). In der dieser Arbeit zu Grunde liegenden qualitativen Forschungsmethode ist die Reflexion über die eigenen Handlungen, Beobachtungen, Eindrücke, Irritationen, Einflüsse und Gefühle ein wesentlicher Bestandteil und erfordert deshalb ebenfalls eine Dokumentation (ebd., S. 29). Statt wie initial vorgesehen das Forschertagebuch zu benutzen, verfasste das Lehr- und Therapeut*innen-Team die jeweiligen Beobachtungen vorwiegend in Escola, unserer schulinternen, webbasierten Dokumentationssoftware (Anhang, Kapitel 8.2). Hierdurch hatten alle involvierten Fachpersonen zeitnah Einblick in N.'s Fort- wie auch Rückschritte. Die von den involvierten Lehr- und Fachpersonen erfassten Dokumentationen bildeten zusammen mit den von mir selbst gemachten Erfahrungen die Basis für die fortlaufenden Analysen und Adaptierungen. Diese Dokumentationsart entspricht der von Flick (2019, S. 377) postulierten Vorgehensweise zur Dokumentation und Reflektion eines ablaufenden Forschungsprozesses bei Involvierung mehrerer Forscher*innen.

3.3 Anpassung der Methoden TEACCH und PECS auf den Kindergartenalltag

Gemäss Wilken (2021, S. 152) ist es unbedingt notwendig, Unterstützte Kommunikation in die Frühförderung aufzunehmen. Erfolgt die Anwendung erst ab dem Zeitpunkt der Einschulung, so fehlt diesen Kindern oft das Wissen um pragmatische Grundsätze der Kommunikation. Auch das Erlernen von Wortbedeutungen sowie grammatikalischer Strukturen ist dann unter Umständen nicht oder nur teilweise vollzogen worden. Brita Schirmer betont in ihrem Buch *Elternleitfaden Autismus* (2021, S. 162-164) ebenfalls, dass je früher Auffälligkeiten in der kindlichen Entwicklung behandelt würden, desto wirksamer könne ihnen begegnet werden. Grund dafür sei die hohe Beeinflussbarkeit der frühkindlichen Entwicklungsphasen. Zudem könne das Vorliegen einer Störung weitere nach sich ziehen. Bedacht werden sollte zudem, dass Kinder mit ungestörter Entwicklung den ganzen Tag hindurch Lernen und an ihren Kommunikationskompetenzen arbeiten. Für diese Lernmöglichkeiten braucht ein Kind mit ASS zusätzliche Hilfe und Unterstützungsangebote. Entsprechend wichtig ist es, dass sowohl

TEACCH wie auch PECS bei Defiziten in der Kommunikationsentwicklung nicht erst ab der ersten Klasse, sondern so früh wie möglich eingesetzt werden. Für eine HPS bedeutet dies den Einsatz ab Eintritt in die Institution, meist also ab Kindergartenstufe. Die genannten Methoden sind zwar prinzipiell auch für den Einsatz ab diesem Alter ausgelegt, dennoch braucht es gewisse Adaptationen, auf welche in den folgenden zwei Abschnitten eingegangen wird.

3.3.1 Anpassung von TEACCH auf den Kindergartenalltag

Dem TEACCH-Programm liegt als Forschungsarbeit das Child Research Projekt zu Grunde. In dieses wurden 130 Kinder aufgenommen, welche auf einer objektiven Autismusskala als autistisch eingestuft wurden und einen Entwicklungsstand von unter fünf Jahren aufwiesen (Häussler, 2016, S. 14-15). Dies impliziert bereits, dass das Programm auch für jüngere Kinder einsetzbar sein sollte. Gemäss Eckert (2021) sind Strukturierungs- und Visualisierungshilfen nach dem TEACCH-Ansatz im deutschsprachigen Raum wahrscheinlich das einflussreichste und verbreitetste Konzept in pädagogischen und therapeutischen Kontexten (S.116). Berichte über die Anwendung von TEACCH findet man jedoch vorwiegend aus dem Bereich der Heilpädagogischen Schulen. Eine spontane und nicht repräsentative Umfrage bei meinen Mitstudent*innen legt nahe, dass der Einsatz in Regelschulen insgesamt wenig verbreitet ist. Möglicherweise deutet sich hier jedoch ein Wechsel an, da Heilpädagog*innen, zumindest für einzelne Kinder, vermehrt auf die Strukturierungshilfen gemäss TEACCH zurückgreifen. Um eine solche Hypothese statistisch korrekt verifizieren zu können, bräuchte es jedoch eine umfassendere Datenerhebung. In unserem heilpädagogischen Kindergarten haben wir vorwiegend die Methoden der Strukturierung und Visualisierung gemäss TEACCH-Ansatz in der praktischen Arbeit umgesetzt. Gemäss Häussler (2016) entspricht dies dem in Deutschland (und wohl auch in der Schweiz – Anmerkung der Autorin) gängigen Verständnis von TEACCH (S. 13). Häussler (2016) erwähnt, dass Structured TEACCHing sehr anspruchsvoll sei und die Grundlage der Arbeit immer auf einer umfassenden Diagnostik beruhe. Auch müsse das richtige Mass an Strukturierung gefunden werden – nicht zu viel und nicht zu wenig (S. 56). In unserem Kindergarten haben wir den Ansatz für die Klasse als Einheit umgesetzt und nicht spezifisch auf jedes Kind individualisiert. Dank dieser Vorgehensweise konnte der Aufwand begrenzt und die Einführung und Umsetzung im Alltag erleichtert werden. Insgesamt haben wir die TEACCH-Methode soweit heruntergebrochen und im Aufwand reduziert, dass für die uns vorgegebenen Strukturen eine Umsetzung überhaupt ermöglicht wurde. Einbussen in der Individualisierung wurden in Kauf genommen, um für die Gruppe als Ganzes eine möglichst

hohe Strukturierung bei der Anbahnung von Kommunikation erzielen zu können. Dies getreu der Aussage von Häussler (2016), welcher zum Thema Strukturierung folgendes schreibt: «Jeder Mensch braucht Struktur und profitiert somit von Strukturierung, da sie die Verarbeitung von Informationen erleichtert» (S. 52).

3.3.2 Anpassung von PECS auf den Kindergartenalltag

Snippe (2022) empfiehlt einen möglichst frühen Einsatz von PECS bei Kindern mit eingeschränkten Kommunikationsmöglichkeiten, da die deutlichsten Erfolge bei Kindern im Vorschulalter eintreten (S. 84).

Kinder ohne verbale Sprache, die bis zum Übertritt an die HPS, an welcher die Autorin arbeitet, mittels Früherziehung betreut wurden, sind oft mit einem Talker als Kommunikationshilfe ausgestattet (oder es wurde ein Antrag hierfür gestellt). PECS war in den letzten Jahren nie ein Thema. Gemäss dem Buch *Autismus in Kindheit und Jugend* von Andreas Eckert (2021, S. 61) wird jedoch in der logopädischen Arbeit im Frühbereich bei vielen Kindern PECS angewendet. Entsprechend haben wir ohne spezifische Anpassungen die PECS-Vorgaben übernommen und im Kindergartenalltag umgesetzt. Die sich stellenden Herausforderungen (2 Personen zur Ausführung notwendig, beliebtes Material wegschliessen, damit gefragt werden muss, Fähigkeit zum Erkennen von Piktogrammen) sind altersunabhängig auf allen Schulstufen ähnlich.

3.4 Konkretes Beispiel zur Implementation von TEACCH im Kindergartenalltag

Wie in Kapitel 3.3.1 aufgeführt, haben wir TEACCH in erster Linie für die Klasse als Ganzes angewendet und nur sehr bedingt individualisiert. Unser Fokus galt dabei vor allem den Visualisierungs- und Strukturierungskonzepten. Grund hierfür ist die Schwierigkeit vieler Menschen mit ASS, auditive Reize, wie eben auch die gesprochene Sprache, zu verarbeiten und wesentliche von unwesentlichen Hör-Reizen zu unterscheiden. Die verlangsamte Hörverarbeitung kann zusätzlich verursachen, dass relevante Informationen zu spät oder gar nicht wahrgenommen werden. Hingegen haben viele Menschen aus dem Autismus-Spektrum Stärken im visuellen Bereich, entsprechend kommen ihnen die Visualisierungskonzepte entgegen und helfen, die auditiven Defizite auszugleichen (Castañeda & Hallbauer, 2013, S. 54). Demgemäss war es uns wichtig, möglichst viele Informationen visuell zu vermitteln, eingebettet in klar definierte Strukturen hinsichtlich Raum, Zeit, Tagesablauf, Aufgaben und Material.

3.4.1 Räumliche Strukturierung

Für Menschen mit ASS ist die Orientierung in räumlichen Strukturen oft beschwerlich. Zu wissen, an welchem Platz sie sich aufhalten sollen, an welcher Stelle sich bestimmte Materialien befinden und wo spezifische Aktivitäten stattfinden, stellt für ASS-betroffene Personen eine Herausforderung dar (Kühn & Schneider, 2021, S. 13). Die räumlichen Strukturierungsmassnahmen beantworten deshalb in erster Linie die Fragen nach dem *wo* und dem *wohin* in Bezug auf (die eigene) Person, Aktivität und Gegenstände (Häussler, 2016, S. 58). Innerhalb des Lehrteams galt es somit festzulegen, wie der uns zur Verfügung stehende Raum eingeteilt werden sollte (Abbildung 13). Wir entschieden uns, den hinteren Teil des Zimmers durch ein Gestell vom Rest abzugrenzen und erklärten diesen Abschnitt zur ruhigen Büchlecke. Eine

Abbildung 13: Plan Kindergartenzimmer (eigene Darstellung)

Matratze und ein Baldachin ergänzten die Bücherkiste und verhalfen der Ecke zu mehr Gemütlichkeit. Im vorderen Teil des Zimmers wurde ebenfalls durch ein Gestell eine Koch- und Puppenecke abgetrennt. Insgesamt erlaubte es die Grösse unseres Kindergartenzimmers nicht, zwei Tische, einen für die Zwischenmahlzeiten, einen zweiten für künstlerisches Gestalten, sinnvoll einzeln zu platzieren. Wir entschieden uns deshalb, zwei Tische zusammenzufügen, diesen Bereich aber bei Bedarf mittels eines Tischtuches als Arbeitsplatz für Bastelarbeiten zu visualisieren.

Abbildung 14: TEACCH-Arbeitsplatz (eigene Darstellung)

Um klar markierte Arbeitsplätze zu generieren, stellten wir an die eine Wand zwei Pulte und nutzten zusätzlich den breiten Sims an der Fensterfront, um mittels farbigem Klebeband zwei weitere Arbeitsstandorte zu definieren (Abbildung 14). Jeder Arbeitsplatz wurde mit einem TEACCH Symbol markiert. Nach Zuweisung einer Arbeitsstätte an ein Kind, wird diese mittels eines Fotos des entsprechenden Kindes gekennzeichnet. Die Plätze sind so eingerichtet, dass die Kinder mit möglichst wenig Ablenkung, allein oder mithilfe einer Bezugsperson, konzentriert arbeiten können. Ausschlaggebend für die Einrichtung dieser markierten Arbeitsstätten war zudem die persönliche Erfahrung, dass Kindergartenkinder einer HPS meist nicht lange im Kreis sitzen können und oft Mühe bekunden, sich allein zu

beschäftigen. Das Bedürfnis nach klarer räumlicher Strukturierung ist nicht zuletzt begründet durch die sensible Wahrnehmung von Kindern mit ASS (Kühn & Schneider, 2021, S. 14). Die dergestalt etablierten Arbeitsplätze helfen, jedes Kind spezifisch nach seinen Interessen und Fähigkeiten zu fördern.

Die Zuordnung von Gegenständen zu bestimmten Orten soll durch visuelle Anhaltspunkte verdeutlicht werden (Häussler, 2016, S. 60). Schränke, Kisten und sämtliche Räume im Schulhaus wurden deshalb von aussen mit Piktogrammen bezeichnet. Physio- und Ergotherapie sowie Logopädie erhielten individuelle Symbole, welche aussen an den Therapieräumen platziert wurden. Für N. haben wir die gleichen Symbolbilder vorrätig, so dass wir ihm das jeweils entsprechende Piktogramm zum Einchecken mitgeben können (siehe auch Erläuterung Kapitel 2.3.2.3).

3.4.2 Strukturierung von Zeit und Tagesablauf

Viele Menschen mit ASS entwickeln kein Zeitgefühl, weshalb es ihnen schwerfällt, die Bedeutung von Begriffen wie *gleich*, *später*, oder *noch ein bisschen länger* zu verstehen. Dem gegenüber steht das oft stark ausgeprägte Bedürfnis von ASS-Betroffenen, zu erfahren, *was* und *wann* etwas passieren wird. Grundfragen der zeitlichen Strukturierung sind: Wann passiert was? Wann soll ich was tun? Wie lange dauert das? (Häussler, 2016, S. 60). Initial bekam N. deshalb zusätzlich zum Plan, welchen wir für die gesamte Klasse angefertigt hatten und der mit gut ersichtlichen Metacomsymbolen an der Wandtafel hing, einen auf ihn persönlich abgestimmten, kleineren Tagesablaufplan. «Die Erstellung eines individuellen Tagesplans zählt zu den wesentlichen Strategien im TEACCH-Ansatz» (Häussler, 2016, S. 107). Auf N.'s Plan stand mit Metacomsymbolen gestaltet, was für ihn an jedem einzelnen Tag der Woche geplant war, z.B. welche Therapien er hatte, wann er spielen durfte und wann er zu arbeiten hatte. N. entwickelte innerhalb der ersten 4 Wochen der Anwendung kein für uns ersichtliches Interesse an seinem individuellen Plan, weshalb wir uns im Team entschieden, die aufwendige Erstellung des persönlichen Planes zu pausieren und uns auf den Klassenplan zu fokussieren. Auf diesem Plan werden ebenfalls mittels Metacom-Symbolen die Programmpunkte des Tages dargestellt. Integriert sind auch die Therapien der einzelnen Kinder der Klasse. Ist ein Programmteil zu Ende, so wird das dazugehörige Piktogramm in die Fertigbox abgelegt, die unter dem Plan bereitsteht. Für einige unserer Kinder ist dieses Ritual von grosser Bedeutung. Versäumen wir das Ablegen der Bildkarte, machen sie uns sofort darauf aufmerksam oder erledigen den Vorgang gleich selbst.

Wartesituationen können bei Personen mit ASS zu Verunsicherung und Anspannung führen. Die Aufforderung *warte bitte* ist zum Beispiel sehr unkonkret, da sie keinen genauen Zeitraum bezeichnet (Castañeda & Hallbauer, 2013, S. 58) und entspricht somit nicht den Bedürfnissen von Menschen mit ASS. Warteaktivitäten können hier strukturierend eingreifen, indem sie Antwort auf die Frage, *was zu tun ist*, geben (Schäfer, 2019, S. 300). Wir haben deshalb für die Kinder eine mit verschiedenen Materialien bestückte Wartebox bereitgestellt. Müssen Einzelne warten bis zum Beispiel das letzte Kind fertig aufgeräumt hat und im Kreis sitzt oder die gesamte Klasse für den Ausflug in den Wald bereit ist, dürfen diejenigen Kinder, die ihre Aufgabe bereits erledigt haben, etwas aus der Box aussuchen und damit spielen, bis die Wartezeit vorüber ist. Durch Visualisierung der Wartezeit kann hier der TimeTimer (Abbildung 3) oft unterstützend genutzt werden. Bei N. hingegen ist bis dato der Einsatz des TimeTimers nicht sinnvoll umsetzbar. Das Objekt selbst übt auf ihn eine so grosse Faszination aus, dass er sich nur noch damit und mit den Veränderungen der eingestellten Zeitspannen beschäftigt, nicht aber für andere Arbeiten zu motivieren ist. Auch nach Ablauf der Zeit ist er kaum mehr zu etwas anderem zu animieren. Für die restlichen Kinder der Klasse ist der TimeTimer jedoch sehr hilfreich bei der Strukturierung der Wartezeiten.

3.4.3 Strukturierung von Aufgaben und Material

Menschen mit ASS zu möglichst Bezugspersonen unabhängigem Handeln zu befähigen, ist ein wichtiges Ziel des TEACCH-Ansatzes. Betroffene Personen sollen lernen, auch ohne intensive Begleitung und andauernde Rückmeldungen aktiv zu sein. Sie sollen befähigt werden, Aufgaben in Angriff zu nehmen, durchzuführen und zu einem Abschluss zu bringen (Häussler, 2016, S. 62-63). Entsprechend wichtig ist die Gestaltung des Arbeitsplatzes. Bei N. sieht dieser folgendermassen aus (Abbildung 15): auf der linken Seite steht eine Box, in welcher die Lehrperson die zu erledigenden Aufträge deponiert. Auf der rechten Seite steht eine zweite Box, die sogenannte Fertig-Box. Hat N. einen Auftrag abgeschlossen, so kann er das dazugehörige Material in der Fertig-Box ablegen. Zu Beginn wurde N. intensiv durch den Prozessablauf begleitet. Mit der Zeit konnte die Unterstützung Schritt für Schritt bis zur komplett selbständigen Durchführung reduziert werden.

Abbildung 15: TEACCH-Arbeitsplatz mit Fertigbox (eigene Darstellung)

N. hat zwischenzeitlich verstanden, dass er spielen gehen darf, sobald die Auftragsbox leer ist und alle Materialien in der Fertig-Box verstaut sind. Wenn N.'s Drang zum Spielen gross ist,

kann es durchaus vorkommen, dass auch unbearbeitete Aufträge in der Fertig-Box liegen. Nach seinem Verständnis ist die Aufgabe dennoch korrekt gelöst, da alle Materialien von links nach rechts gewechselt haben.

Des Weiteren haben wir bei N. einen *Erst-Dann-Plan* eingeführt. Dieser kommt beispielsweise zum Einsatz, falls N. sich nicht an seinen Arbeitsplatz begibt, um einen definierten Auftrag zu bearbeiten. Auf dem Plan ist unter *Erst* das Piktogramm des Arbeitsplatzes ersichtlich, unter *Dann* befindet sich das Spielen-Piktogramm. N. realisiert mit Hilfe des Plans, dass er Spielen darf, sobald der für ihn am Arbeitsplatz vorbereitete Auftrag erledigt ist. Meist ist diese visuelle Unterstützung ausreichend, um N. für seine Aufgaben zu motivieren. Entsprechend hat uns dieser Plan schon viele gute Dienste geleistet.

Die individuellen Bedürfnisse und Vorlieben bezüglich Unterrichtsmaterialien können von Kind zu Kind deutliche Unterschiede aufweisen. Häussler (2016) betont, dass die Auswahl des verwendeten Materials mit Sorgfalt erfolgen muss, um die Motivation zur selbstständigen Beschäftigung der ASS-betroffenen Person zu fördern (S. 65). Entsprechend wichtig war es uns, für N. Arbeitsmaterialien zu eruiieren und zu gestalten, welche seinen Vorlieben entgegenkommen. N. hat ein Faible für Zahlen und Buchstaben, weshalb wir für ihn Arbeitsmappen zu diesen Themen angefertigt haben. Nicht alle vorbereiteten Mappen funktionieren jedoch so, wie es von uns eigentlich vorgesehen wäre. Eine Mappe beinhaltet zum Beispiel die Grossbuchstaben in alphabetischer Reihenfolge (Abbildung 16). N.'s Aufgabe wäre es, auf den darunter liegenden Klettunkten die entsprechenden Kleinbuchstaben anzubringen.

Abbildung 16: Arbeitsmappe Kleinbuchstaben zuordnen (eigene Darstellung)

Diesen Auftrag führt N. jedoch nicht aus. Er nimmt hingegen die Kleinbuchstaben und legt sie unterhalb der Mappe korrekt geordnet nach dem Alphabet hin. Über die Gründe für den von ihm gewählten Lösungsweg kann nur spekuliert werden. Möglicherweise hat die eigentliche Aufgabenstellung für N. keinen Sinn ergeben. Gleichzeitig zeigt er uns, dass er die Kleinbuchstaben durchaus kennt und sie ordnen kann. Andere Arbeitsmappen löst N. selbstständig und korrekt. Insgesamt scheint ihn das vorbereitete Material anzusprechen. Auch Tablett- und Schuhkartonaufgaben (Kapitel 2.3.2.1) löst N. meist selbstständig. Die eigentlich für N. angefertigten Mappen werden auch von den anderen Kindern gerne gelöst. Diese Arbeitsinstrumente haben jeweils einen klaren Aufbau und erfordern keine Schreibarbeit, was der oft bestehenden Schwäche in der Graphomotorik

entgegenkommt. Nicht zuletzt können diese Aufträge in relativ kurzer Zeit gelöst werden, was manchen Kindern reizvoll erscheinen mag.

N. liebt es, Musik zu hören. Um ihm (und den anderen Kindergartenkindern) zu einem besseren Verständnis des Textes zu verhelfen und allenfalls ein Mitsingen zu ermöglichen, haben wir Liedertexte mit Metacomsymbolen nachgebildet. Personen mit ASS fällt es gemäss Häussler (2016, S. 34) oft schwer, Bedeutungen von Aussagen rein auditiv zu verstehen. N. nimmt die Metacom-Liedertexte oft in Anspruch und spielt mit ihnen. Es bleibt jedoch unklar, ob er sich tatsächlich für den Liedtext interessiert oder ob schlicht das laminierte Papier eine Faszination auf ihn ausübt.

Bezüglich der Umsetzbarkeit von Schritt-für-Schritt-Anleitungen haben wir bei N. gemischte Erfahrungen sammeln können. Entsprechende Pläne für Bastelarbeiten oder für das Kochen werden von N. nicht umgesetzt. Es braucht hierbei eine kontinuierliche Begleitung. Möglicherweise sind diese Aufgaben vom Verständnis her zu komplex für ihn oder es fehlt eine ausreichende Motivation für das Basteln und Kochen. Hingegen sind die Schritt-für-Schritt-Anleitungen beim sich selbständig an- und ausziehen (Abbildung 17) eine von N. gerne in Anspruch genommene Hilfestellung und ermöglichen ihm, diese Aufgaben selbständig meistern zu können.

Abbildung 17: Beispiel Ablaufplan (eigene Darstellung)

3.4.4 TEACCH Prinzipien

Die TEACCH-Prinzipien wurden im Kapitel 2.3 aufgeführt. Im Folgenden wird die praktische Umsetzung einiger dieser Punkte am Beispiel von N. diskutiert.

Partnerschaft mit den Eltern: «Zusammenarbeit mit den Eltern ist unverzichtbar, soll das Ziel der pädagogisch-therapeutischen Bemühungen erreicht werden: dem Kind (oder Erwachsenen) diejenigen Fähigkeiten zu vermitteln, die es für die möglichst selbstständige Bewältigung seines Alltags jetzt und später benötigt» (Häussler, 2016, S. 19). Gemäss diesem Leitzitat war uns von Beginn an eine enge Zusammenarbeit mit N.'s Eltern wichtig. Dies insbesondere auch zur Erläuterung vom TEACCH-Ansatz und der Einführung von PECS. Auf unsere Kontaktaufnahme und die Erklärungen zu unseren Vorhaben reagierten die Eltern insgesamt positiv. Sie stimmten bezüglich der gerade bei Kindern mit ASS absolut notwendigen engen Zusammenarbeit aller involvierten Personen mit uns überein und waren entsprechend offen für Gespräche. Hingegen zeigten sich in Bezug auf das Benutzen von Piktogrammen unterschiedliche pädagogische Haltungen. Die Eltern befürchteten, der Einsatz

von Piktogrammen könne die Sprachentwicklung zusätzlich behindern. Sie erklärten sich dennoch bereit, gemeinsam mit dem Team der HPS einen Versuch zur Kommunikationsanbahnung mittels PECS zu wagen. Der rege Austausch und die damit entstandene Vertrauensbasis halfen uns, N. besser zu verstehen und entsprechend im Schulalltag gezielter fördern zu können.

Streben nach dem Optimum, nicht nach der Heilung: Der oder die ASS-Betroffene soll so gut als möglich in seiner Umwelt (und diese mit ihm/ihr) zurechtkommen. Der Respekt vor der individuellen Persönlichkeit genießt im TEACCH-Programm einen hohen Stellenwert (Häussler, 2016, S. 19). N. hat viele für ihn typische Verhaltensweisen, welche im Alltag und im Zusammenspiel mit neurotypischen Menschen als Absurditäten wahrgenommen werden könnten. Bei diesen analysierten wir, was sowohl für N. wie auch für seine Umwelt verträglich und somit tolerierbar ist, und wobei allenfalls alternative Verhaltensweisen gesucht und geübt werden sollten. Dies geschah jeweils mit dem Ziel, N. bestmöglich in der realen Welt zu integrieren, ihm aber gleichzeitig Raum für seine Eigenheiten zu lassen. Es stellte sich z.B. die Frage, ob N. in der Kreissequenz dabei sein muss oder nicht. Auf der einen Seite kann argumentiert werden, dass er von überall im Zimmer mitbekommt, was wir dort besprechen. Andererseits kann gegenargumentiert werden, dass er, um im weiteren Schulverlauf integriert zu sein, dies lernen sollte. Innerhalb des Lehrteams einigten wir uns, dass er sowohl im Kreis am Boden als auch auf dem Stuhl für mindestens fünf Minuten sitzend dabei sein muss. Er darf dabei etwas in den Händen halten. Da N. gut auf Musik anspricht, versuchten wir durch deren Integration N.'s Teilnahme an den Kreissequenzen zu erleichtern.

Individuelle Diagnostik als Basis für individuelle Förderung: Die Förderansätze der TEACCH-Methode wurden von uns für die ganze Klasse umgesetzt. Entsprechend trat der Punkt der Individualisierung in den Hintergrund und kam, aus der Perspektive von TEACCH betrachtet, wohl etwas zu kurz. Durch Erläuterungen von N.'s Eltern sowie von uns selbst gemachten Beobachtungen wurden jedoch einzelne Arbeitsinstrumente in unterschiedlichem Ausmass auf die Bedürfnisse von N. adaptiert. Zur Einstufung bezüglich des PECS-Ansatzes wurde initial analysiert, ob, und falls ja, welche Kommunikationsfähigkeiten bei N. bereits vorhanden waren. Dazu haben wir eine Checkliste entscheidender funktioneller Kommunikationsfertigkeiten ausgefüllt (Anhang, Kapitel 8.3). Zudem stellte sich die Frage, auf welcher Abstraktionsebene N. sich befand. Dies war bedeutsam, um festlegen zu können, ob Piktogramme verstanden oder an deren Stelle Fotos angeboten werden sollten. Innerhalb

unseres Teams herrschte hierüber kein Konsens, da N. gewisse Piktogramme zu verstehen schien, andere hingegen nicht. Wir entschieden uns deshalb für eine Mischform. Von gebräuchlichen und leicht verständlichen Gegenständen druckten wir Karten aus dem Metacom-Programm aus. Von den restlichen Gegenständen fertigten wir Fotos an.

Ganzheitlichkeit und Integration verschiedener Methoden: Die Förderpläne von N. wurden von Lehrpersonen und Therapeutinnen gemeinsam erstellt. Die Ziele legte das Lehrteam zusammen mit den Eltern am Schulischen Standortgespräch fest. Somit arbeiteten alle involvierten Personen in ihren Teilgebieten auf einheitliche Ziele hin.

Kognitive Psychologie und Lernpsychologie: Das Prinzip der Belohnung wurde bei N. so konsequent als möglich umgesetzt. Bei *Jetzt-Dann-Plänen* wurde zum Beispiel unter *Jetzt* sein Auftrag mittels Piktogramms definiert, unter *Dann* ein Symbol eines von ihm geschätzten Objekts wie Buchstabenfiguren hinterlegt. N. realisierte rasch, dass er durch die Erfüllung eines Auftrags ein von ihm gewünschtes Objekt bekommen würde und war hiermit gut für die Mitarbeit zu motivieren.

Orientierung an den Stärken: N. hat eine klare Vorliebe für das Arbeiten mit Buchstaben und Zahlen und ist entsprechend geschickt in deren Umgang. Arbeitsmappen, welche als Materialien Buchstaben und Zahlen enthielten, erleichterten entsprechend die Eingewöhnungsphase an den neu gestalteten Arbeitsplätzen.

Langfristig angelegte Hilfen: Die im Sommer 2021 an unserer Institution durchgeführte Fortbildung zu TEACCH führte zur Implementierung des TEACCH-Ansatzes an der gesamten Schule. Entsprechend ist die Fortsetzung der Unterstützten Kommunikation nach dem gleichen Prinzip für die gesamte Aufenthaltsdauer an unserer HPS gewährleistet. Zudem führt die Involvierung der Eltern zu einer unter Umständen noch deutlich längeren Anwendungszeit.

3.5 Konkretes Beispiel zur PECS-Implementation im Kindergartenalltag

Grundsätzlich soll PECS in die alltägliche Routine implementiert und von verschiedenen Personen durchgeführt werden. Ein Phasenwechsel innerhalb der 6-teiligen Kaskade findet jeweils statt, sobald in einer Phase 80% erfolgreich gemeistert wurden (Snippe, 2022, S. 83).

3.5.1 Vorbereitung

Wie im Kapitel 3.4.4 unter den TEACCH-Prinzipien bereits erläutert, war bei der Vorbereitung die Partnerschaft mit den Eltern eine entscheidende Voraussetzung. Vater und Mutter von N. füllten nach den ersten gemeinsamen Gesprächen und Erläuterungen zu PECS ein Formular zu

seinen Vorlieben aus (Anhang, Kapitel 8.4). Wir machten Fotos von den bevorzugten Spielsachen und laminieren diese Dokumente. Dieselben Objekte, also jene, welche N. gerne hat, wurden gut sichtbar so auf dem Gestell in unserem Schulraum verstaut, dass sie die Aufmerksamkeit von N. erregten, jedoch von ihm nicht selbständig erreicht werden konnten. Wollte N. eines dieser Objekte, so war er auf die Kommunikation mit uns angewiesen. Alle in der Betreuung von N. involvierten Personen wurden in die erste und zweite PECS-Phase eingeführt. Im Setting von Rollenspielen wurden die verschiedenen Funktionen trainiert, um sicherzustellen, dass es bezüglich der ersten Schritte keine Missverständnisse innerhalb des Betreuungsteams gab. Bereits vor dem Start wurde festgelegt, wer zu Beginn welche Position (Physische Promter*in oder Kommunikationspartner*in) einnehmen würde.

3.5.2 Phase I und II

In Phase I wird eine einzelne Bildkarte gegen das gewünschte Objekt ausgetauscht. In der zweiten Phase soll das Kind das Bild aus dem Kommunikationsordner holen und dem/der Assistent*in übergeben. Hierbei steht die Spontaneität zur Nutzung des Systems im Vordergrund. Für die Durchführung werden zwei Personen benötigt (Snippe, 2022, S. 82). Für die ersten Versuche verwendeten wir als Zielobjekt Magnetbuchstaben, mit welchen N. zu dieser Zeit am liebsten spielte. Startzeitpunkt war der 30. März 2022. Als N. die Hand der Lehrperson (Schatten) ergriff und diese zu den Magnetbuchstaben ziehen wollte, blieb die Lehrperson stehen und wies die Assistentin (Kommunikationspartnerin) an, die Magnetbuchstaben zu sich zu nehmen. Anschliessend führte die Lehrperson N. mit der Hand zum Piktogramm der Magnetbuchstaben und wartete kurz ab. Da N. keine Initiative zum Ergreifen der Karte zeigte, wurde er durch die Lehrperson geführt, in dem sie die Karte aufnahm, ihm in die Hand gab, N. dann zur Assistentin führte und ihm half, die Karte in die geöffnete Hand der Assistentin zu übergeben. Die Assistenzperson benannte das Piktogramm der Magnetbuchstaben, lobte N. für seinen Kommunikationseffort und überreichte ihm die Magnetbuchstaben. Als N. später kurz weglief, nahm die Lehrperson die Buchstaben erneut an sich. Als N. zurückkam und dies bemerkte, zeigte er mit den Fingern auf die Magnetbuchstaben und wollte sie erneut für sich haben. Die Assistentin, nun in der Rolle des Schattens, führte N.'s Hand zum Piktogramm. N. nahm zwar das Piktogramm in die Hand, wusste dann aber nicht so recht, was er damit anfangen sollte. Der Schatten führte ihn deshalb zur geöffneten Hand der Lehrperson. N. legte ohne weiteres Prompten durch den Schatten das Piktogramm in die Hand der Lehrperson, welche die Magnetbuchstaben benannte, N.

lobte und ihm anschliessend die Magnetbuchstaben überreichte. Zu unserer Verblüffung nahm er, als er die Magnetbuchstaben zum dritten Mal wünschte, das Bild spontan vom Ordner und überreichte es der Lehrperson. Durch zwei weitere erfolgreiche Anwendungen bewies er, dass es sich um gezieltes Handeln und nicht um reinen Zufall handelte. N. hatte von sich aus bereits die Phase II eingeleitet und den ersten Teilschritt erfolgreich absolviert. Nun galt es, grössere Distanzen zwischen Objekt, Lehrperson, Kommunikationsordner und Schüler herbeizuführen. Schrittweise entfernte sich die Lehrperson. Initial musste N. durch den Schatten zum Ordner geführt sowie anschliessend in Richtung der Lehrperson dirigiert werden. Die Übergabe der Bildkarte benötigte hingegen keine weitere Unterstützung. Innerhalb eines einzigen Tages hatte N. sowohl Stufe I wie auch Stufe II erfolgreich absolviert! Ein solch schnelles Voranschreiten hatten wir nicht erwartet. Wir sahen uns somit vor der Herausforderung, die Phase III möglichst schnell vorzubereiten und umzusetzen. Alle in der Betreuung von N. involvierten Personen wurden an einer gemeinsamen Sitzung zum weiteren Vorgehen konsultiert und bezüglich der Phase III instruiert. Hierbei wurde für uns offenkundig, dass die Eltern nicht gewillt waren, zuhause PECS anzuwenden. Sie argumentierten, dass N. nicht auf diesem Wege mit ihnen kommunizieren möchte und dass sie ihren Sohn auch ohne unterstützte Kommunikation verstehen würden.

3.5.3 Phase III

In Phase III steht die Differenzierung von verschiedenen Bildern im Fokus. Zu Beginn werden dem Kind ein gewünschtes sowie ein unerwünschtes Objekt angeboten, also lediglich zwei Karten. Hiermit kann die Lehrperson beurteilen, ob das Kind die Bildunterscheidung effektiv beherrscht (Snippe, 2022, S. 82). Am 4. April 2022, also lediglich 5 Tage nach unserem PECS-Start, konnte bereits mit Phase III begonnen werden. N. wirkte von Anfang an aktiv mit, nahm eines der zwei Bilder und übergab dieses der Lehrperson. Intermittierend hatte man zu Beginn das Gefühl, dass er bewusst aus den zwei Karten auswählen würde. Im Verlauf zeigte sich jedoch, dass die Zuordnung einer spezifischen Karte zu einem bestimmten Objekt noch nicht wirklich vollzogen worden war. N. nahm wahllos eine der Karten und hoffte dennoch, jedes Mal das von ihm gewünschte Objekt zu erhalten, was aber gemäss Wahrscheinlichkeit nur in der Hälfte aller Fälle eintraf. Gegen Ende dieses Tages häuften sich die erfolgreichen Versuche und wir konnten von zwei auf mehrere Bilder ausbauen. Der Verlauf gestaltete sich in den folgenden Tagen so erfreulich, dass N. manchmal spontan im Ordner blätterte, eine Karte herausnahm, diese einer Lehrperson überreichte und zufrieden mit dem von ihm

gewünschten Objekt von dannen zog. Wichtig beim Einüben der Phase III ist es, dem Kind bei korrektem Ablauf keinen Wunsch abzuschlagen und somit den Belohnungseffekt so oft als möglich spielen zu lassen. Es ist wohl kaum ein Zufall, dass N. übermässig oft das Nutella-Bild auswählte, was ihm jeweils einen Löffel mit wenig Nutella einbrachte.

3.5.4 Phase IV

Ab Phase IV wird am Erwerb von Satzstrukturen gearbeitet. Als erste Satzeinleitung wird die Formulierung *ich möchte* gewählt (Snippe, 2022, S. 82). N. wurde gezeigt, dass er den Satzstreifen mit dem *Ich möchte* Bild, ergänzt durch das Piktogramm des von ihm gewünschten Objekts, einer erwachsenen Person aushändigen soll. Nach lediglich zwei eng begleiteten Versuchen gelang es N. bereits, diesen Schritt selbständig durchzuführen. Die Dauer des Prozesses, von der Übergabe der Karte, über das Vorlesen und das Lob bis hin zur Übergabe des Objekts, schien für N. jedoch zu weit ausgedehnt zu sein. Auf jeden Fall reagierte er mit Anzeichen von Unruhe während des Wartens. Auch die Phase IV wurde von N. überraschend schnell bewältigt. Insgesamt dauerte es von Beginn der Phase I bis zur Phase IV abschliessen konnten keine drei Wochen. Bis hierhin hatte alles erstaunlich gut funktioniert. Nach den Frühlingsferien kam es aber zu einem abrupten Bruch. N. verweigerte sich PECS gegenüber. Die Bildkarten holte er nicht mehr aus dem Kommunikationsordner. Zum Spielen nahm er sich diejenigen Objekte, welche in seiner Nähe und ohne fremde Hilfe für ihn zu erreichen waren. Weshalb es zu diesem plötzlichen Ende kam, bleibt, zumindest teilweise, unklar. Sicherlich war es nicht förderlich, dass während den Ferien durch sein privates Umfeld nicht mittels PECS kommuniziert wurde, doch dies reicht kaum als alleinige Begründung. Trotz wiederholten Versuchen liess sich N. nicht mehr auf PECS ein.

3.5.5 Phasen V und VI

Angesichts der negativen Entwicklung nach den Frühlingsferien 2022 mit der Verweigerung PECS gegenüber konnten wir die Phasen V und VI mit N. nicht mehr angehen. Der PECS-Kommunikationsordner wurde von ihm komplett ignoriert. Wir beschlossen deshalb, nach ausführlichen Diskussionen im Team und Rücksprache mit den Eltern, einen Strategiewechsel. Neu versuchten wir die Kommunikation mittels eines Talkers zu fördern. N. begann zu dieser Zeit, seine Spielinteressen stark auszuweiten, was eine rasche Erweiterung seines Vokabulars bedingte. Dieser Anforderung konnten wir mit dem Talker besser gerecht werden, da dieser die Einführung neuer Begriffe leichter als PECS zulässt. N. meisterte den Übergang von PECS zum Talker sehr gut und es zeigte sich dabei, dass die Vorarbeit durch PECS durchaus

nachhaltig gewesen war. Er drückte nach kürzester Instruktion auf dem iPad das *ich möchte*-Symbol, gefolgt vom Bild des von ihm gewünschten Objekts.

In der Praxis wird PECS selten weiter als bis Phase 4 angewendet. Danach erfolgt meist der Einsatz eines elektronischen Kommunikationsgeräts. Auch im Buch von Kühn und Schneider (2021) wird erwähnt, dass sie in ihrer Institution noch keine Erfahrungen mit den Phasen IV, V und VI haben (S. 48). Insofern passen die von uns gemachten persönlichen Erfahrungen gut zu den in der Literatur zitierten Erkenntnissen.

4 Reflexion der Ergebnisse

4.1 Beantwortung der Fragestellung

- Ist es auf Kindergartenstufe möglich, mit PECS und TEACCH Kommunikation bei einem Kind mit ASS anzubahnen?

Insgesamt lässt sich diese Frage anhand der von mir durchgeführten Versuchsanordnung mit einem einzelnen Kind über einen kurzen Zeitraum nicht abschliessend beantworten. Hierfür wäre eine grossangelegte Studie über einen längeren Zeitraum an verschiedenen Institutionen mit einer auf die notwendige statistische Power ausgerichteten Probandenzahl notwendig. Die intensive Literaturrecherche zeigt jedoch, dass sowohl TEACCH wie auch PECS so konzipiert wurden, dass ein Einsatz im Kleinkindesalter möglich, sinnvoll und somit wünschenswert ist. Diese aus wissenschaftlichen Untersuchungen hervorgehenden Erkenntnisse kann ich mit den von mir gewonnenen praktischen Erfahrungen ergänzen, welche die positiven Effekte insgesamt bekräftigen.

TEACCH: Trotz der in obiger Einleitung gemachten Einschränkung in Folge des kurzen Beobachtungszeitraumes lässt sich bezüglich TEACCH an unserer Klasse ein positives Fazit ziehen. Die Strukturierungs- und Visualisierungshilfen gemäss dem TEACCH-Ansatz stellen eine eindeutige Hilfe für Kinder aus dem Autismus-Spektrum dar. Gemäss Einschätzung des Lehrteams unseres Kindergartens wurde die Klasse insgesamt ruhiger und ermöglichte hiermit ein konzentrierteres und zielgerichteteres Arbeiten und Fördern. Von hervorstechender Bedeutung waren (und sind es weiterhin) die jeweils mit Piktogrammen versehenen *Wochen-* und *Erst-Dann-Pläne*. Die meisten Kinder unserer Klasse orientieren sich stark am gut ersichtlich an der Wandtafel platzierten *Wochenplan*, um herauszufinden, was als nächstes für sie im Programm vorgesehen ist und wann welche Therapiestunde ansteht. Ist ein Kind für

einen anzugehenden Auftrag nicht motiviert, so hilft oft das Zeigen eines *Erst-Dann-Plans*. Den Kindern wird hiermit ersichtlich, dass die von ihnen gewünschte Spielzeit folgt, sobald ein zuvor anstehender Arbeitsauftrag erledigt wurde. Insbesondere der Effekt des *Erst-Dann-Plans* hat mich in seiner Deutlichkeit positiv überrascht. Mittels Einsatzes von zwei Piktogrammen wurde eine viel grössere Auswirkung als mit einer alleinigen verbalen Aufforderung erzielt.

Die klaren *Wochen-* und *Ablaufpläne* sind eine wertvolle Hilfe bei der Vorbereitung und Einführung eines bevorstehenden, von der üblichen Routine abweichenden, Ereignisses wie zum Beispiel einer Schulreise. Bei einem unserer Schüler mit ASS lösten solche Anlässe jeweils grossen Stress, Unruhe, Geschrei bis hin zu einer totalen Verweigerung aus. Mittels der *Wochenpläne* gelang es, diesen Schüler auf entsprechende Veranstaltungen gezielt vorzubereiten, so dass die Teilnahme bei ihm keinen übermässigen Stress mehr hervorrief, was sich wiederum positiv auf die restliche Klasse und nicht zuletzt auch auf das Betreuungsteam auswirkte. Von entscheidender Bedeutung ist hierbei sicherlich die Involvierung von Mutter und Vater, entsprechend dem TEACCH-Grundsatz der partnerschaftlichen Beziehung mit den Eltern. Wir händigen diesen jeweils eine Kopie des *Wochenplans* aus, so dass sie ihr Kind auch zu Hause auf die anstehenden Ereignisse hinweisen konnten. Kommt das Kind dann in die Schule, ist ihm bereits bekannt, was geplant ist. Entsprechend wird es nicht überraschend aus seiner gewohnten Routine herausgerissen und kann sich viel ruhiger auf die ungewohnte Situation einlassen.

Ebenfalls äusserst erfreulich war das Ergebnis des Piktogramm-Einsatzes bei einem weiteren ASS-Jungen unserer Klasse. Zu Beginn des Schuljahres riss er wahllos Schränke auf, setzte sich auf den für ein anderes Kind vorgesehenen Stuhl, was bei letzterem wiederum Wutanfälle provozierte, und war kaum zu bewegen, bei einer Kreissequenz oder beim Znüni auf seinem eigenen Stuhl sitzen zu bleiben. Wir kreierte deshalb eine Piktogramm-Karte mit einem roten Kreuz im Sinne eines Verbotsszeichens. Will das Kind unaufgefordert Schränke aufmachen oder sich auf einen für ihn nicht vorgesehenen Stuhl setzen, so reicht es, die Karte mit dem roten Kreuz zu zeigen und er lässt von seinem Vorhaben ab. Durch unsere klare Haltung, das bekannte Verbotsszeichen sowie unsere Verbalisierung der Bedeutung brauchte es nur zwei Anläufe, bis das Zeichen von ihm akzeptiert wurde. Zeigten wir ihm die Karte, verbalisierte er jeweils das Wort *nicht* und liess von seinem Vorhaben ab. Eine zweite für ihn angefertigte Karte, welche *sitzen* repräsentiert, wurde von ihm ebenfalls akzeptiert. Wir gaben ihm die

Karte in die Hand, er las *sitzen* vor (unter dem Piktogramm stehend), und kam der Aufforderung nach.

Als Fazit lässt sich in Bezug auf die Fragestellung festhalten, dass sich die Einführung der Fördermethode TEACCH innerhalb unserer Klasse positiv auf die Anbahnung der Kommunikation ausgewirkt hat. Auch in der Literatur zu TEACCH sind klare positive Effekte bei Kindern mit ASS und einem Entwicklungsstand von unter fünf Jahren beobachtet worden. Sinnbildlich schreibt Häussler (2016) dazu: «Das Programm erwies sich als sehr erfolgreich» (S. 15).

PECS: Die Kommunikationsanbahnung mittels der PECS-Methode haben wir gezielt als Pilotversuch an einem einzelnen Kind eingesetzt. N. wurde klar ersichtlich ruhiger. Die Methode, insbesondere die Stufen I und II, wurden von ihm in kürzester Zeit erlernt und in die Praxis umgesetzt. Auch die Stufen III und IV stellten für ihn keine sonderliche Schwierigkeit dar. Umso überraschender war für uns der anschliessende abrupte Stopp und die Verweigerung PECS gegenüber. Die erworbenen Techniken wand N. zu Beginn intensiv an und somit fand durch den Einsatz von PECS eine gesteigerte und vor allem auch zielgerichtete Kommunikation zwischen N. und seinem Umfeld statt. Gemäss unserer Interpretation wurde N. der Eigennutzen einer funktionierenden Kommunikation klar, ermöglichte ihm PECS doch die Mitteilung seiner Bedürfnisse auf eine einfache, aber klar strukturierte Art und Weise, welche zudem meist mit einer Belohnung endete. Diese Erkenntnis deckt sich mit der Aussage von Schirmer (2021): «Kinder im Autismus-Spektrum sind aber immer dann motiviert, wenn es um die unmittelbare Befriedigung ihrer Bedürfnisse geht. Dementsprechend sind beim Einsatz des PECS die Bedürfnisse des Kindes Ausgangspunkt für die Entwicklung seiner kommunikativen Fähigkeiten» (S. 134). N. konnte uns zum Beispiel das Piktogramm vom Essen zeigen, um uns auf sein Hungergefühl aufmerksam zu machen und entsprechen konnten wir angemessen reagieren. Seine Wutanfälle nahmen dadurch stark ab. Auch hier lässt sich ein Quervergleich zu einer wissenschaftlichen Quelle machen. So schrieben Fröhlich et al. (2019): «Hinter vielen herausfordernden Verhaltensweisen werden wir beim näheren Hinschauen kommunikative Funktionen entdecken. Die Erweiterung von Kommunikationsmöglichkeiten kann daher auch einen grossen Teil zur Lösung der Problematik beisteuern» (S. 19). PECS und die damit erlernten Kommunikationsschritte blieben auch nach dem bereits erwähnten abrupten Stopp nachhaltig. Sie ebneten den iPad basierten Umstieg auf einen Talker (Metatalk App). Vor dem Einsatz von PECS lehnte N. die Nutzung von Metatalk ab. Nun können wir es

für Modelling-Zwecke einsetzen. Zusätzlich verwendet N. das iPad teilweise spontan zur Kommunikation.

Als Fazit lässt sich in Bezug auf die Fragestellung festhalten, dass sich die Einführung von PECS bei N. positiv auf die Anbahnung der Kommunikation ausgewirkt hat. Zudem wird auch in der Literatur über PECS erwähnt, dass dessen Ansatz positive Effekte auf Vorschulkinder hat. Tillmann schreibt im Buch von Eckert (2021) dazu, dass sie PECS in der Früherziehung bei Kindern mit ASS anwendet und die spontane Kommunikationsanbahnung mithilfe von Piktogrammen bei den Eltern grosse Freude auslöst (S. 94). Auch Ganz et al. (2012) erwähnen im Buch von Snippe (2022), dass PECS ein hochwirksamer Ansatz zur Förderung der Kommunikation ist und die deutlichsten Erfolge im Vorschulalter auftreten (S. 84).

- Wie lassen sich die Konzepte PECS und TEACCH auf die Kindergartenstufe übertragen? Beide Förderkonzepte lassen sich ohne relevante Anpassungen auf Kindergartenstufe anwenden. Sowohl TEACCH wie auch PECS sind so konzipiert, dass ein früher Einsatz, auch bereits im Kindergartenalter (und zuvor), nicht nur möglich, sondern sinnvoll und deshalb gewünscht ist. Die parallele Anwendung von beiden Konzepten vermittelt den Kindern Struktur und Sicherheit und trägt somit viel zu einer verbesserten Kommunikation bei.

Die TEACCH-Prinzipien schon im Kindergarten umzusetzen, ist nicht nur eine direkte Hilfe für die betroffenen Kinder, sondern fördert auch das Verständnis des Betreuungsteams, passend zum TEACCH-Grundgedanken, welcher das Erkennen und Verstehen von Autismus in den Vordergrund stellt (Häussler, 2016, S. 18). Geo Vero (2020) schreibt dazu: «Ich bitte Sie, nehmen Sie autistische Menschen so an, wie sie sind und helfen Sie ihnen dabei, ein möglichst selbstbestimmtes, würdevolles und vor allem ein glückliches Leben zu führen» (S. 11). Die damit verbundene Haltung sollte so früh als möglich in die Betreuung von Menschen mit ASS einfließen, eigentlich also auch bereits *vor* dem Kindergartenalltag. Durch das Verständnis und die veränderte Haltung ihren besonderen Verhaltensweisen gegenüber, entsteht ein besseres und entspannteres Miteinander. Dies wiederum erhöht die Lernbereitschaft der Schüler*innen wie auch die Motivation des Lehrteams.

Sind die Strukturierungs- und Visualisierungshilfen nach dem TEACCH-Prinzip einmal angefertigt, so bieten sie den nicht zu unterschätzenden Vorteil, dass sie ohne aufwändige Schulung vom gesamten Betreuungsteam eingesetzt werden können. Für den korrekten und somit fördernden Einsatz ist es unabdingbar, dass neue Teammitglieder die Technik inklusive der ihr zu Grunde liegenden Überlegungen verstehen, um somit die verschiedenen Pläne

flexibel an die aktuellen Gegebenheiten anpassen zu können. So schrieb Häusler (2016): «Denn nur, wenn sich ein Plan immer mal wieder ändert, lohnt es sich, ihn zu benutzen» (S. 96). Dies bezieht sich jedoch nicht nur auf das Kindergartenalter. Auf Kindergartenstufe ist es sinnvoll, den Schüler*innen initial lediglich einen gut ersichtlichen und zentral platzierten Plan mit grossen Piktogrammen zur Verfügung zu stellen. Dies ermöglicht es den Kindern, sich mit der Bedeutung der verschiedenen Symbole vertraut zu machen. Verfestigt wird dieses Wissen durch gemeinsame Besprechungen, zum Beispiel im Rahmen eines Morgenkreisrituals. In einem zweiten Schritt kann dann auf individualisierte Pläne, wo sinnvoll, erweitert werden.

Zentraler Baustein ist des Weiteren die enge partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Eltern. Der rege Austausch von Informationen, insbesondere bei Kindern ohne oder mit nur wenig Verbalsprache, fördert das gegenseitige Vertrauen, schafft Verständnis für verschiedenste Herangehensweisen bei Besonderheiten und hilft somit, Stressoren abzubauen oder zumindest besser verstehen zu können. Beide Seiten, Vater und Mutter sowie Betreuungsteam, profitieren vom regelmässigen Abgleich und kultivieren so ein Klima, welches eine bestmögliche Förderung positiv unterstützt.

Bei PECS müssen Objekte, welche das Zielkind begehrt, so platziert werden, dass sie nicht ersichtlich oder zumindest nicht direkt zugänglich sind. Dies wiederum hat Auswirkungen auf sämtliche Kinder der Klasse und kann zu Schwierigkeiten führen, da unter Umständen auch favorisierte Spielsachen der anderen Schüler und Schülerinnen weggeräumt werden müssen. Wird bei einem Kind geübt, welches nur eine sehr begrenzte Anzahl von Lieblingsobjekten hat, sind die Auswirkungen klein, hat das Kind jedoch weit gefächerte Interessen, so werden die anderen Kinder deutlicher eingeschränkt. Noch schwieriger wird es, falls der PECS-Ansatz gleichzeitig bei mehreren Kindern eingeführt werden soll.

Wichtige und im Vorfeld zu klärende Voraussetzung ist Kenntnis der Abstraktionsstufe der Bilderkennung des Kindes. Es muss bekannt sein, ob Symbole schon verstanden werden oder lediglich mit Fotos zu arbeiten ist. Diese Voraussetzung kommt zwar in allen Altersstufen zum Tragen, gewinnt jedoch auf Kindergarteniveau auf Grund der frühen Entwicklungsstufe zusätzlich an Bedeutung.

Als Fazit lässt sich in Bezug auf die Fragestellung festhalten, dass sich sowohl TEACCH wie auch PECS ohne wesentliche Anpassungen und mit insgesamt überschaubarem Aufwand im Kindergarten umsetzen lassen.

- Sind die gewonnenen Erkenntnisse unabhängig vom Vorliegen einer ASS auch auf andere Kindergartenschüler*innen einer HPS übertragbar?

Diese Frage kann aus dem praktischen Teil dieser Arbeit nur in Bezug auf den TEACCH-Ansatz beantwortet werden, da wir dessen Strukturierungs- und Visualisierungskonzept für die ganze Klasse umgesetzt haben. Das PECS-Programm hingegen haben wir nur bei einem einzelnen Schüler mit ASS umgesetzt. Entsprechend sind keine Aussagen zur Anwendung bei Schülern und Schülerinnen ohne ASS möglich. Literatur zur Anwendung von TEACCH bei Menschen ohne ASS ist nur sehr spärlich vorhanden. Es gibt Hinweise, dass TEACCH generell bei Entwicklungsverzögerungen, aber auch bei ADHS, Wahrnehmungsstörungen oder Demenz hilfreich sein kann (Fischer-Terworth, 2010; Rossbach und Probst, 2005). Spezifische Arbeiten zu Kindern im Kindergartenalter, jedoch ohne ASS, wurden von mir nicht gefunden. Kühn und Schneider (2021) schreiben unter dem Titel *Zielgruppe*, dass TEACCH «[...] auch bei nicht autistischen Personen sinnvoll eingesetzt werden kann, die im Bereich der Kommunikation ähnliche Probleme haben wie Menschen mit einer Autismus-Spektrum-Störung» (S. 11). Insgesamt bezieht sich die Aussagekraft meiner Antwort also nur auf eine kleine Zahl an Kindern im speziellen Setting an unserer HPS und kann von daher nicht als allgemein gültig beurteilt werden. Unsere Erfahrungswerte fallen eindeutig positiv aus. Insbesondere ein Schüler mit dem Down-Syndrom hat deutlich auf die TEACCH-Strukturierungs- und Visualisierungshilfen angesprochen. Sobald ein Programmpunkt vorbei war, entfernte er das entsprechende Piktogramm vom Tagesplan. Es war ihm äusserst wichtig, dass an den ihm zugeordneten Arbeitsplätzen sein Foto hing. Fehlte dieses, oder war ein anderes Bild angeheftet, begann er nicht mit der Arbeit, bis alles seine Korrektheit aufwies. TEACCH-Arbeitsmappen wurden von ihm prompt und in grosser Zahl angegangen und erledigt, bis er sie in die Fertigbox legen konnte. Die klare Strukturierung im Alltag schien ihm Sicherheit zu vermitteln. Doch auch die anderen Kinder der Klasse profitierten. Die bewusst forcierte enge Zusammenarbeit mit sämtlichen Eltern ist integraler Bestandteil vom TEACCH-Ansatz und führte zu einem partnerschaftlichen Miteinander, welches von den Eltern sehr wohlwollend aufgenommen wurde.

Das Prinzip *Orientierung an den Stärken* wird sinnvollerweise für alle Kinder angewendet, unabhängig der zu Grunde liegenden Diagnose. Therfloth und Bauersfeld (2019) betonen, dass die Wahrscheinlichkeit, ein Ziel zu erreichen, am nachhaltigsten durch die Anknüpfung an die

Lebensbedeutsamkeit und die Interessen der betreffenden Kinder gesteigert wird (S. 88). Intrinsische Motivation plus Vorwissen fördern somit den Lernprozess.

Der Grundsatz *Streben nach dem Optimum, nicht der Heilung* gilt für die meisten Behinderungsformen. So lassen sich zum Beispiel auch die spezifischen Down-Syndrom-Besonderheiten nicht durch ausgeklügelte Therapieansätze zum Verschwinden bringen, zumindest nicht, ohne gleichzeitig die betroffenen Menschen anderweitig einzuschränken. Häussler (2016) schreibt dazu: «Die Besonderheiten der einzelnen Menschen (ob mit oder ohne Autismus) werden als solche respektiert und wertgeschätzt» (S. 19).

PECS, von uns zwar diesbezüglich nicht getestet, ist ebenfalls für Kinder ohne ASS einsetzbar. In der Praxis wird PECS entsprechend nicht nur bei Personen mit ASS, sondern auch bei weiteren Personen mit kommunikativen Schwierigkeiten und Behinderungen angewandt (Kühn & Schneider, 2021, S. 45; Scholz & Stegkemper, 2022, S. 99).

Als Fazit lässt sich in Bezug auf die Fragestellung festhalten, dass die Förderprinzipien TEACCH und PECS auch bei Kindergartenschüler*innen ohne ASS positive Auswirkungen erzielen und somit zu deren Förderung eingesetzt werden können.

4.2 Ausblick

Die Bewältigung der Arbeit an einer Heilpädagogischen Schule kann ich mir heute kaum mehr ohne den Einsatz von Sstructured TEACCHing vorstellen. Die intensive theoretische Auseinandersetzung zum Erlernen der Grundlagen, sowie die gezielte und insgesamt ohne übermäßigen Aufwand durchführbare Einführung, haben mich, wie auch meine Kolleg*innen, von den Vorteilen überzeugt und entsprechend motiviert, unser Engagement für TEACCH nicht nur aufrechtzuerhalten, sondern auszubauen. Wir durchleuchten unsere Alltagsroutinen fortlaufend und suchen nach Möglichkeiten, weitere Strukturierungen und Visualisierungshilfen einzupflegen, um damit für die Kinder, mit oder ohne ASS, ein bestmögliches Lern- und Förderumfeld zu gestalten. Hilfreich ist hierbei, dass die Strukturierungen von Zeit, Raum, Material und Handlungsabläufen beim Structured TEACCHing miteinander verzahnt sind und somit parallel und nicht als Einzelmassnahmen vorangetrieben werden können.

Abbildung 18: Gestaltung von Lernsituationen (Häussler, 2016, S. 48)

Der Erwerb von neuem Wissen und neuen Fähigkeiten sowie die Verfestigung dieser Kompetenzen geschieht bei Kindern mit ASS in Etappen (Abbildung 18). Der erste Schritt findet normalerweise in einer 1:1 Situation unter stark strukturierenden, vorgegebenen Bedingungen statt. Hat das Kind diese Initialphase erfolgreich absolviert, zieht sich die Lehrperson mehr und mehr zurück, bis das Kind die Tätigkeit ohne Instruktion von aussen selbständig bewältigen kann. Am einfachsten kann dieser Schritt durch leichte Veränderungen der Ausgangssituation durchgeführt werden. Ist auch dieser Lernprozess erfolgreich absolviert, lautet die neue Zielsetzung: gemeinsames Ausführen mit anderen, bisher nicht involvierten Personen (Häussler, 2016, S. 48-49). N. hat in kurzer Zeit viel Neues erlernt und dabei oft den Level der selbständigen Ausführung erreicht. Nun gilt es, die erlangten Kompetenzen im Alltag im Zusammenspiel mit anderen Kindern, weiteren Lehrpersonen wie auch im häuslichen Umfeld umsetzen zu können. In unserer Pilotphase haben wir TEACCH für die ganze Klasse umgesetzt und dabei bei der Individualisierung Abstriche in Kauf genommen. Sukzessive möchten wir dies nun korrigieren, indem wir für N., aber auch für die anderen Schüler*innen, individuelle Strukturierungs- und Visualisierungshilfen, zum Beispiel in Form von detaillierten Tagesplänen, einführen.

Im Gegensatz zu TEACCH genießt PECS an unserer Schule bisher ein Nischendasein. Die Umsetzung bei N. war der erste Einsatz, entsprechend gering ist unser diesbezüglicher Erfahrungsschatz. Dennoch sind die hieraus gewonnenen Erkenntnisse positiv und haben mich von der Sinnhaftigkeit überzeugt, PECS auch in Zukunft anzuwenden. Um das Prinzip von PECS an unserer Schule besser zu verankern und auch andere Lehrteams zu einem Gebrauch zu motivieren, ist zudem geplant, dass ich an einem Weiterbildungstag der Schule über PECS und die im Rahmen dieser Masterarbeit gewonnenen Erfahrungen berichten werde.

5 Persönliche Bilanz

Die intensive, theoretische wie auch praktische Auseinandersetzung mit TEACCH und PECS hat mir klar gezeigt, dass sich beide Konzepte für die Anbahnung der Kommunikation bei Kindern

mit ASS eignen. Die Anwendung auf Kindergartenstufe ist unkompliziert und es profitieren nicht nur Kinder mit ASS. Die gewonnenen Kommunikationsmöglichkeiten führen zu einem besseren gegenseitigen Verständnis und beeinflussen die Fördersituationen auf vielfältige Art und Weise positiv. Die von mir erlangten Erkenntnisse decken sich mit der Aussage von Fröhlich et al. (2019), welche festhielten, dass fehlende Kommunikationsmöglichkeiten Frustrationen herbeiführen und aus diesen wiederum herausfordernde Verhaltensweisen resultieren können (S. 28). «Wenn wir die Kommunikationsmöglichkeiten erweitern, kann die Person besser, verständlicher und vielfältiger fordern, was sie möchte» (ebd.).

Der Einsatz von Strukturierungs- und Visualisierungskonzepten ist für mich in der Zwischenzeit zu einer Selbstverständlichkeit geworden. Ich suche laufend nach Möglichkeiten, diese gewinnbringend in die Alltagsroutinen einzuflechten. Die Einführung an unserer gesamten Schule erlebe ich dabei als sehr hilfreich und unterstützend. Die im gesamten Lehrpersonenteam vorhandenen Kenntnisse der TEACCH-Prinzipien ermöglichen eine durchgehend nach den gleichen Kriterien aufgebaute Förderung. Mein im Sommer 2022 erfolgter Wechsel weg von der Kindergarten- hin zu einer Unterstufenklasse hat hierbei nichts geändert. Insbesondere die Anwendung des Prinzips der *Kognitiven Psychologie und Lerntheorie* mit dem Einsatz einer Belohnung (Häussler, 2016, S. 21) erhöhte die Bereitschaft, Lehraufträge konzentriert zu absolvieren. Zwei unserer Kinder zeigten sich deutlich motivierter, ihre Aufgaben zu absolvieren, sofern die Aussicht bestand, im Anschluss ein Lernprogramm auf dem iPad nutzen zu dürfen. Unabhängig vom Alter der Schüler und Schülerinnen werde ich bei der Förderung weiterhin auf TEACCH setzen.

Bezüglich PECS fällt mein persönliches Fazit ebenfalls positiv aus, auch wenn nicht in der gleichen Eindeutigkeit wie dies bei TEACCH der Fall ist. Die initial bei N. zu beobachtenden Fortschritte waren beeindruckend und stimmten uns euphorisch. Die Phasen I bis IV konnten in kurzer Zeit erfolgreich abgeschlossen werden. Anschliessend kam es allerdings zu einem Bruch, welchen wir nicht so recht erklären können. Die ambivalente Haltung der Eltern war hier möglicherweise ein beeinflussender Faktor. Bemerkenswerterweise evaluieren die von mir zitierten Studien PECS auch jeweils nur bis zu den Stufen III resp. IV, ohne das klar dargelegt wird, weshalb die Stufen V und VI nicht beurteilt werden können. Erfreulicherweise blieben die von N. gewonnenen Kommunikationskompetenzen erhalten und konnten von ihm beim Einsatz des Talkers integriert werden. Möglicherweise resultiert aus der sequenziellen Kombination von PECS und Talker ein unterstützungswürdiger Ansatz für die Anbahnung und

Aufrechterhaltung einer funktionierenden Kommunikation. PECS wird entsprechend weiterhin von mir eingesetzt werden.

6 Dank

Den allergrössten Dank möchte ich meinem Ehemann aussprechen. Er hat mich immer wieder dazu ermuntert, weiterzumachen, die Arbeit nochmals durchzulesen und zu verbessern und er war ein kritischer Lektor.

Ein weiterer Dank gebührt Christina Wissel. Sie hat meine Fragen immer in kürzester Zeit beantwortet und sich Zeit für mich genommen, wann immer es notwendig war.

Ein herzlicher Dank gebührt auch dem Team meiner HPS. Die Kollegen und Kolleginnen haben sich immer wieder nach meinem Befinden erkundigt und sind mir mit Rat und Tat zur Seite gestanden, wenn ich nicht weiterwusste. Ein besonderer Dank geht an meine Schulleiterin, die mich einerseits immer wieder aufgemuntert hat, andererseits mich ermahnte, nicht zu viele 'Ämtlis' oder sonstige Aufgaben zu übernehmen, damit genügend Zeit und Freiraum für das Schreiben der Arbeit übrigblieb.

7 Verzeichnisse

7.1 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Formen der Unterstützten Kommunikation (S. Bauersfeld & S. Bauersfeld, 2014, S. 17.041.001).....	13
Abbildung 2: Formen der Kommunikation (Fröhlich, 2017, S. 32)	15
Abbildung 3: TimeTimer (https://time-timer.ch/).....	21
Abbildung 4: Dosenaufgabe (Solzbacher, 2019, S. 24)	21
Abbildung 5: Tablett-Aufgabe (Solzbacher, 2019, S. 68)	21
Abbildung 6: Schuhkarton-Aufgabe (eigene Darstellung)	22
Abbildung 7: Mappen-Aufgabe (Solzbacher, 2019, S. 75)	22
Abbildung 8: Eincheckmechanismus (eigene Darstellung)	23
Abbildung 9: Erst-Dann-Karte (Fröhlich et al., 2019, S. 91)	24
Abbildung 10: Beispiel für einen Ablaufplan (Fröhlich et al., 2019, S. 85).....	24
Abbildung 11: Flussdiagramm für PECS-Eignung (https://www.pecs-germany.com/download/PECS%20Candidate_Ger.pdf)	28
Abbildung 12: Kommunikationsordner (Frost & Bondy, 2011, S. 63).....	29
Abbildung 13: Plan Kindergartenzimmer (eigene Darstellung)	42
Abbildung 14: TEACCH-Arbeitsplatz (eigene Darstellung).....	42
Abbildung 15: TEACCH-Arbeitsplatz mit Fertigbox (eigene Darstellung)	44
Abbildung 16: Arbeitsmappe Kleinbuchstaben zuordnen (eigene Darstellung).....	45
Abbildung 17: Beispiel Ablaufplan (eigene Darstellung)	46
Abbildung 18: Gestaltung von Lernsituationen (Häussler, 2016, S. 48)	59

7.2 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Grundlagen und Methoden der Kommunikationsförderung (Eckert, 2020, S. 17) .11	
Tabelle 2: Routinen versus visuelle Hilfen (Häussler, 2016, S. 70)	26
Tabelle 3: Bsp. zur 4-Schritt-Fehlerkorrektur (Frost & Bondy, 2011, S. 16).....	35

7.3 Literaturverzeichnis

- Bach, H. (2014). Biete Bildkarte – Suche Gummibärchen. Die Anwendung des PECS. In Handbuch der Unterstützten Kommunikation (Grundwerk, 6. Auflage. S. 03.024.001-03.029.001). Karlsruhe: von Loeper
- Bauersfeld, S. & Bauersfeld, S. (2014). Unterstützte Kommunikation im Kontext medizinisch beruflicher Pflege. In Handbuch der Unterstützten Kommunikation (Grundwerk, 6. Auflage. S. 17.038.001-17.049.001). Karlsruhe: von Loeper.
- Bernhard-Opitz, V. & Häussler, A. (2017). *Praktische Hilfen für Kinder mit Autismus-Spektrum-Störung (ASS). Fördermaterialien für visuell Lernende* (3. Auflage). Stuttgart: Kohlhammer
- Bernhard-Opitz V. & Nikopoulos, C. (2017). *Lernen mit ABA und AVT. Applied Behavior Analysis und Autismusspezifische Verhaltenstherapie*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Castañeda, C. & Hallbauer, A. (2013). *Einander verstehen lernen. Ein Praxisbuch für Menschen mit und ohne Autismus*. Kiel: Holtenauer.
- Castañeda, C., Fröhlich, N. & Waigand, M. (2020). *Modelling in der Unterstützten Kommunikation. Ein Praxisbuch für Eltern, pädagogische Fachkräfte, Therapeuten und Interessierte*. Heigenbrücken: ukcouch.
- Eckert, A. (2015). *Autismus-Spektrum-Störungen in der Schweiz. Lebenssituation und fachliche Begleitung*. Bern: SZH/CSPS Edition.
- Eckert, A. (2020). Autismus-Spektrum-Störungen. Kommunikationsförderung im Kindes- und Jugendalter. *Info NEUROLOGIE & PSYCHIATRIE*, 18(4), 16-18.
- Eckert, A. (2021). *Autismus in Kindheit und Jugend. Grundlagen, Praxis und Perspektiven der Begleitung und Förderung in der Schweiz*. Bern: SZH/CSPS Edition.

- Fischer-Terworth, C. (2010). Evaluation einer TEACCH-basierten psychologischen Intervention bei leichter bis mittlerer Demenz: Eine kontrollierte Studie. Dissertation zur Erlangung der Würde des Doktors der Philosophie im Fach Psychologie an der Universität Hamburg. Verfügbar unter: <https://d-nb.info/100181214X/34>
- Flick, U. (2019). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung* (9. Auflage). Hamburg: Rowohlt.
- Fröhlich, N. (2017). Sprachausgabegeräte und Autismus. Workshop Fachtag LNUK Hessen, Giessen. Verfügbar unter: <https://www.die-uk-kiste.de/themen/autismus-spektrum/>
- Fröhlich, N., Castañeda, C. & Waigand, M. (2019). *(K)eine Alternative haben zu herausforderndem Verhalten?! Ein Praxisbuch mit Begleitposter für Eltern, pädagogische Fachkräfte, Therapeuten und Interessierte*. Heigenbrücken: ukcouch.
- Frost, L. & Bondy, A. (2011) *Das Picture Exchange Communication System. Trainingshandbuch* (2. Ausgabe). o.O.:Pyramid Educational Consultants of Germany GmbH.
- Girsberger, T. (2022). *Die vielen Farben des Autismus. Spektrum, Ursachen, Diagnose, Therapie und Beratung* (6. Auflage). Stuttgart: Kohlhammer.
- Häussler, A. (2014). *Der TEACCH Ansatz – ein umfassendes Konzept zur Förderung von Menschen mit Autismus und ähnlichen Kommunikationsbehinderungen*. In Handbuch der Unterstützten Kommunikation (Grundwerk, 6. Auflage. S. 03.020.001–03.023.001). Karlsruhe: von Loeper.
- Häussler, A. (2016). *Der TEACCH Ansatz zur Förderung von Menschen mit Autismus. Einführung in Theorie und Praxis* (5. Auflage). Dortmund: Borgmann Media.
- Häussler, A. (2017). *Kompetenz-Schlüssel. Wege zum Handeln eröffnen*. Dortmund: Borgmann Media.

- Häussler, A. (2018). *Sehen und Verstehen. Visuelle Strategien in der Förderung von Menschen mit Autismus-Spektrum-Störung*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Kühn, G. & Schneider J. (2021). *Zwei Wege zur Kommunikation. Praxisleitfaden zu TEACCH und PECS* (3. Auflage). Karlsruhe: von Loeper.
- Leber, I. (2014). *Unterstützte Kommunikation – Wozu eigentlich?* In Handbuch der Unterstützten Kommunikation (Grundwerk, 6. Auflage. S. 01.027.001 – 01.031.001). Karlsruhe: von Loeper.
- Pivit, C. & Hüning-Meier, M. (2014). *Wie lernt ein Kind unterstützt zu kommunizieren? – Allgemeine Prinzipien der Förderung und Prinzipien des Modelings*. In Handbuch der Unterstützten Kommunikation (Grundwerk, 6. Auflage. S. 01.032.01 – 01.037.008). Karlsruhe: von Loeper.
- Pyramid Educational Consults (2022). *Was ist das «Picture Exchange Communication System (PECS)®»?.* Verfügbar unter: <https://pecs-germany.com/Autismus-Kommunikationshilfe-PECS/>
- Reifferscheid, C. & Knorr, S. (2012). *TEACCH & PECS. Eine praxisnahe Einführung und Gegenüberstellung*. Verfügbar unter: <https://docplayer.org/42455040-Teacch-pecs-eine-praxisnahe-einfuehrung-und-gegenueberstellung-claudia-reifferscheid-sascha-knorr.html>
- Rosbach, M. & Probst, P. (2005). Entwicklung und Evaluation eines Lehrergruppentrainings bei Kindern mit ADHS – eine Pilotstudie. *Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie*, 54, 645–663.
- Sachse, S. & Boenisch, J. (2014). *Kern- und Randvokabular in der Unterstützten Kommunikation: Grundlagen und Anwendung*. In Handbuch der Unterstützten

- Kommunikation (Grundwerk, 6. Auflage. S. 01.026.030 – 01.026.040). Karlsruhe: von Loeper.
- Schäfer, H. (2019). *Handbuch. Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Grundlagen, Spezifika, Fachorientierung, Lernfelder*. Weinheim: Beltz.
- Schirmer, B. (2016). *Schulratgeber Autismus-Spektrum. Ein Leitfaden für LehrerInnen*. München: Ernst Reinhardt.
- Schirmer, B. (2021). *Elternleitfaden Autismus* (3. Auflage). Stuttgart: TRIAS in Georg Thieme.
- Scholz, M. & Stegkemper, J. (2022). *Unterstützte Kommunikation. Grundfragen und Strategien*. München: Ernst Reinhardt.
- Snippe, K. (2022). *Autismus – Wege in die Sprache* (4. Auflage). Idstein: Schulz-Kirchner
- Solzbacher, H. (2019). *Von der Dose bis zur Arbeitsmappe. Ideen und Anregungen für strukturierte Beschäftigungen in Anlehnung an den TEACCH-Ansatz* (4. Auflage). Dortmund: Borgmann Media
- Terfloth, K. & Bauersfeld, S. (2019). *Schüler mit geistiger Behinderung unterrichten* (3. Auflage). München: Ernst Reinhardt
- Vero, G. (2020). *Das andere Kind in der Schule. Autismus im Klassenzimmer*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Voigt, F. (2020). *Frühdiagnostik und Frühtherapie bei Autismus-Spektrum-Störungen*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Wilken, E. (2021). *Unterstützte Kommunikation. Eine Einführung in Theorie und Praxis* (6. Auflage). Stuttgart: Kohlhammer.